

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

**Adeguatezza della risposta degli ospedali di Roma ad un evento non convenzionale
(CBRNe): simulazione TTX-Vensim® ed Health Technology Assessment**

Tesi sperimentale

Facoltà di Medicina e Odontoiatria

Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia "D"

Cattedra di Igiene Generale ed Applicata

Candidato

Francesco ROSIELLO

n° matricola 1392581

Relatore

Prof. Matteo Vitali

Relatore aggiunto

Prof. Ferdinando Romano

Correlatori

B. Gen. Mauro De Fulvio

Arch. Giovanni Ferrari

Ing. VVF Salvatore Corrao

Prof. Matteo Ruggeri

Seduta di laurea: 25/10/2018 (I sessione autunnale) AA 2018/2019

Alla Prof. Maria Gabriella Scarpellini

“La gestione delle maxi-emergenze consiste nel trasformare eventi straordinari in eventi ordinari”

(Ten. Gen. Federico Marmo, Ispettore Generale della Sanità Militare)

“Non preparare una emergenza, significa pianificare un disastro”

(Dott. Stefano Badiali, Responsabile Emergo Train System® Italia)

INDICE

INDICE	3
ABSTRACT	5
ACRONIMI & SIGNIFICATI	7
INTRODUZIONE.....	19
Storia.....	19
CBRNE e Diritto Internazionale Umanitario.....	19
Visione geopolitica internazionale, rischio specifico per l'Italia	20
Strategie difensive	21
Modelli strategici ed operativi: Incident Command System (ICS) VS Major Incident Medical Management and Support (MIMMS®)	21
Unità di controllo CBRN.....	21
Protezione Civile o Difesa Civile?	24
PEIMAF inter/intra – ospedale	25
Medical Intelligence.....	25
Realtà civili.....	27
Il nucleo CBRN dei Vigili del Fuoco	27
ARES 118: coordinamento o direzione?.....	30
Dipartimenti Emergenza e Accettazione, Pronto Soccorso.....	30
Il Nucleo di Sanità Pubblica della Croce Rossa Italiana	31
Scorta Nazionale Antidoti.....	32
Realtà militari	33
Forze Armate come safety	33
La Forze dell'ordine come security: l'intervento delle FF.OO. e FF.PP.	40
OBIETTIVO DELLO STUDIO	41
METODOLOGIA	41
Simulazione Table-top (TTX) modello "Emergo Train System®": Definizione, Validità, Efficacia & Scopi	43
Simulazione matematico statistica (Vensim®): Definizione, Validità, Efficacia & Scopi .	44
Health Technology Assessment: Definizione, Validità, Efficacia & Scopi.....	45
INDAGINE.....	46
Premessa	46
Scenario: Attacco C/E durante l'Udienza Generale del mercoledì.....	47

Confronto con altre realtà	53
Premessa.....	53
Attentato di Madrid.....	53
Attentati di Londra	54
Attentato di Parigi	54
Attentato di Nizza	56
Il Calamiteitenhospitaal di Utrecht.....	57
Previsioni per l'Italia	58
LIMITI DELLO STUDIO	59
CONCLUSIONI.....	60
IMMAGINI.....	61
RINGRAZIAMENTI.....	80
BIBLIOGRAFIA.....	82
Attacco CBRNe	82
Confronto con esperienze internazionali	88
Medical Intelligence ed Epidemic Intelligence	90
Incident Command System.....	92
Simulazioni in sanità.....	93
Utilizzo delle simulazioni matematico-statistica e virtuali in medicina	97
Table Top Exercises	98
Health Technology Assessment	99

ABSTRACT

Contesto

Roma ospita migliaia di targets sensibili. La resilienza sanitaria è garantita da 6 DEA di II livello e 7 di I. Ogni giorno, Roma ospita 4 milioni di persone, \pm 2 di turisti.

Circa la SNA, Roma ospita 4 magazzini. In caso di evento CBRNe essi devono essere attivati, per poi caricare gli antidoti su furgoni ed inviarli agli ospedali richiedenti.

Metodi

Questo studio analizza i PEIMAF degli ospedali con DEA di II livello e la loro adeguatezza in caso di un ipotetico evento terroristico di natura non convenzionale (CBRNe).

È stato stimato un incidente C/E a Piazza San Pietro (Stato Città del Vaticano) durante l'Udienza Generale del mercoledì a mezzodì, con un'analisi tabletop e con un modello matematico per simulare i tempi di attivazione e approntamento della SNA.

È stata poi messa a punto un confronto con quanto avvenuto durante gli attentati di Madrid, Londra, Parigi e Nizza, nonché con le soluzioni di resilienza sanitaria proposte dai Paesi Bassi.

Infine, i dati ottenuti sono stati utilizzati per un'analisi HTA in termini di costi economici e vite salvate circa le differenti strategie proposte per l'organizzazione della SNA

Risultati

I DEA sono cronicamente sottodimensionati già nell'ordinario e potrebbero non essere in grado di ospitare un così grande afflusso di persone in poco tempo, soprattutto se contaminate.

Alcuni ospedali non informano il proprio personale sulle procedure previste dal PEIMAF (dove quasi mai sono contemplate emergenze di natura CBRNe), ed anche ove ciò avviene, raramente si tengono esercitazioni.

Inoltre, la notizia di un eventuale attacco CBRNe potrebbe non arrivare in tempo utile al personale sanitario in servizio, e questo è estremamente problematico in quanto esso potrebbe essere maggiormente a rischio di contaminazione in caso di attacchi CBRNe ancora da segnalare.

Inoltre, senza un protocollo standardizzato attivo che copra l'intera città, non è possibile eseguire alcuna organizzazione intra ospedaliera.

La valutazione di economia sanitaria ha mostrato che spostando i magazzini SNA dall'attuale dislocazione, pur non ottenendo sensibili miglioramenti in merito all'efficacia nelle condizioni medie di trasporto ipotizzate, aumenterebbe il numero di persone salvabili attraverso un reinvestimento dei fondi risparmiati.

Conclusioni

Tutti i dati concordano sulla debolezza e la frammentazione del sistema organizzativo attuale. I tempi di attivazione e ricarica sono cruciali per l'efficacia e l'efficienza del pronto soccorso; un sistema di chiamata intelligente può ridurre il tempo di attivazione di SNA. Un'organizzazione più unitaria della SNA nei principali ospedali di Roma potrebbe ridurre i tempi di consegna e migliorare la sopravvivenza in caso di eventi importanti.

Parole chiave

CBRN attack, National Stockpile Antidotes, Public Health, Health Care, Terrorism

ACRONIMI & SIGNIFICATI

DIFESA CIVILE: insieme di azioni che il Sistema Paese mette in campo per fronteggiare e/o ridurre le conseguenze di un evento che per propria natura o per il concatenarsi dei fatti potrebbe causare instabilità, riducendo le capacità operative delle Istituzioni e colpendo il normale svolgimento della vita civile, per garantire continuità di governo, salvaguardia degli interessi vitali dello Stato, la protezione della popolazione, la protezione della capacità economica, produttiva, logistica e sociale della Nazione. Attiene quindi alla sicurezza dello Stato, di cui è compito esclusivo, comprendendo, tra l'altro, tutte le situazioni che derivano da atti "di aggressione allo Stato e/o alla Nazione".

È un sistema protetto sottratto al decentramento, ma non esistono norme specifiche per decisione di un Commissione Parlamentare attivata nel merito negli anni 90 del secolo scorso, se non combinati disposti da: DPCM del 10/05/10 "Manuale gestione crisi", D. Lgs. 300 del 30/07/99 "Riforma dell'organizzazione di governo", DPR 398 del 07/09/01 "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello generale dirigenziale del Ministero dell'Interno" (trasformando le Direzioni generali del Ministero dell'Interno in Dipartimenti, con un cambiamento sostanziale: le attività in via esclusiva di protezione civile, svolte in passato in forma autonoma ed indipendente, ora si svolgono in attuazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri) e, in parte, dalla legge 401 del 9/11/01 recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile».

Le attività di Difesa Civile sono trasversali tra tutte le Amministrazioni dello Stato. Essa opera, comunque, a livello nazionale, per garantire il coordinamento della fase di preparedness, incardinata nel Ministero dell'Interno, che dispone di due organismi che possono coadiuvare l'attività decisionale del Governo: il Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica (C. O.S.P.), e la Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile. Quest'ultima assume particolare rilevanza per la valutazione delle situazioni emergenti e per l'attuazione dei provvedimenti esecutivi necessari ad assicurare il

supporto civile alla difesa del paese in quanto parte del sistema previsto dal Manuale Nazionale per la Gestione delle Crisi.

Compito della Difesa civile non è l'intervento di fronte al fatto compiuto (non esiste un Corpo apposito), ma pianificazione in vista di una probabilità di accadimento di un evento.

A livello territoriale, invece, la Difesa civile è rappresentata dal Prefetto, organo politico amministrativo che provvede a curare l'armonizzazione delle varie pianificazioni insistenti sul territorio di propria competenza (CBRN, piani specifici per i porti/aeroporti, Anti terrorismo, Piani di Emergenza Esterni per Industrie a Rischio Rilevante) e presiede il Comitato Provinciale di Difesa Civile che si attiva per la stesura/aggiornamento di pianificazioni o per il verificarsi/imminente minaccia del verificarsi di un evento.

Nell'ambito delle Prefetture, in particolare, la materia viene seguita, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2002, dall'Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, il cui dirigente (un Viceprefetto) costituisce il referente terminale delle attività degli uffici centrali, divise tra Dipartimento della protezione civile (presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (presso il Ministero dell'Interno).

DIPARTIMENTO EMERGENZA ED ACCETTAZIONE (DEA-EDs): seppur variando, nella definizione, da regione a regione (in funzione alla riforma del Titolo V della Costituzione ed alla legge costituzionale 3 del 2001), nella regione Lazio *“il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) è il modello organizzativo multidisciplinare che comporta l'integrazione funzionale delle unità operative e servizi sanitari necessari ad affrontare il problema diagnostico e terapeutico dei cittadini in situazioni di emergenza e/o urgenza sanitaria. Il DEA costituisce il collegamento funzionale nell'ambito del bacino di utenza e nel territorio di competenza tra i presidi territoriali ed i servizi e le divisioni dell'ospedale di riferimento comunque impegnati nell'urgenza”*.

I DEA afferiscono a due livelli di complessità, in base alle Unità operative che li compongono:

I livello: garantisce, oltre alle prestazioni fornite dagli ospedali sede di Pronto Soccorso (attività di accettazione per i casi elettivi e programmati; casi che si presentano spontaneamente e non rivestono carattere di emergenza- urgenza; soggetti in condizioni di urgenza differibile, indifferibile o di emergenza), anche le funzioni di osservazione e breve degenza, di rianimazione e, contemporaneamente, deve assicurare interventi diagnostico-terapeutici di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, cardiologia con UTIC (Unità di Terapia Intensiva Cardiologia). Sono inoltre assicurate le prestazioni di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, di diagnostica per immagini, e trasfusionali.

Il livello: assicura, oltre alle prestazioni fornite dal DEA I livello, le funzioni di più alta qualificazione legate all'emergenza, tra cui la cardiocirurgia, la neurochirurgia, la terapia intensiva neonatale, la chirurgia vascolare, la chirurgia toracica, secondo le indicazioni stabilite dalla programmazione regionale.

Altre componenti di particolare qualificazione, quali le unità per grandi ustionati, le unità spinali ove rientranti nella programmazione regionale, sono collocati nei DEA di II livello, garantendone in tal modo una equilibrata distribuzione sul territorio nazionale ed una stretta interrelazione con le centrali operative delle regioni.

DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO (DIU): branca del Diritto Internazionale, di origine consuetudinaria e pattizia, che si occupa di ridurre le sofferenze inutili nello sforzo bellico (*ius in bello*), senza però intervenire nella liceità del ricorso alla forza militare da parte di uno Stato (*ius ad bellum*). Si fonda sulle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 (integrato da un corpus normativo cui fanno parte trattati internazionali contro le principali tipologie di armi non discriminanti) e suo garante e custode è l'International Committee of Red Cross. Si fonda su due principi: principio di distinzione (tra obiettivi militari e risorse civili) e di proporzionalità (tra importanza dell'obiettivo militare e attacco corrisposto).

FORZE ARMATE (FFAA): insieme dei Corpi e delle Armi italiane, dipendenti gerarchicamente dal Ministero della Difesa, deputate alla difesa del paese con armi, ovvero quella struttura organizzativa e quel complesso di reparti che ha il compito di difendere il territorio (e quindi i confini) dello Stato dalle aggressioni di carattere militare e di supportarne le decisioni di politica interna ed estera: Esercito Italiano, Arma Aeronautica Italiana, Marina Militare ed Arma dei Carabinieri. Ad esse si aggiungono i Corpi Ausiliari delle Forze Armate, con compiti principalmente legati all'assistenza sanitaria: Corpo Militare Volontario ed Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e Corpo Speciale Volontario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

FORZE DELL'ORDINE (FF.OO.): insieme dei Corpi, incardinati in diverse Amministrazioni ma coordinate funzionalmente dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, operanti entro i confini nazionali e deputati al controllo e mantenimento dell'Ordine pubblico, ovvero alla prevenzione e repressione dei reati con compiti di ordine e sicurezza pubblica, volte naturalmente quindi a far rispettare le leggi nelle sue varie forme: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza.

FORZE DI POLIZIA (FF.PP.): L'autorità che «veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni" e "per mezzo dei suoi ufficiali, e a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.»

Le attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza sono esercitate, a livello nazionale, dal Ministro dell'interno (legge 121 del 1/04/81), provinciale (RD 635 del 06/05/1940) dal Prefetto e dal Questore, e, localmente (RD 773 del 18/06/31), dal Sindaco o Commissario di PS.

A seconda del grado e delle funzioni, sono ufficiali, sostituti e agenti di pubblica sicurezza gli appartenenti alle FF.OO., polizia provinciale/locale, Polizia Penitenziaria.

INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS): nato nel 1968 in una riunione dei comandanti dei Vigili del Fuoco a Phoenix in Arizona, è un approccio standardizzato al comando, al controllo e al coordinamento della risposta alle emergenze, che fornisce una gerarchia comune entro la quale soccorritori provenienti da agenzie diverse possono essere efficaci, progettato per essere utilizzato o applicato dal momento in cui un incidente si verifica fino a quando la richiesta di gestione e le operazioni non esistono più. A causa delle sovrapposizioni di competenze degli enti, ed essendo l'ICS un *modus operandi*, ogni ente attiva un suo ICS per gestire in modo indipendente la sua catena di comando. Questo sistema indica le procedure per selezionare e formare le gerarchie di gestione temporanea per il controllo dei fondi, personale, strutture, attrezzature, e comunicazioni, il personale assegnato secondo le norme e le procedure precedentemente stabiliti dalle autorità partecipanti. ICS è interdisciplinare e ha un'organizzazione flessibile e modulare per soddisfare le seguenti sfide: far fronte a incidenti di qualsiasi tipo e complessità (cioè si espande o si contrae a seconda delle necessità), attribuire compiti e responsabilità non necessariamente in base al grado, quanto piuttosto in base all'esperienza pregressa, consentire l'impiego di personale di diversi Enti ed Associazione contemporaneo attraverso modelli operativi condivisi evitando sovrapposizioni o vacat di compiti/responsabilità e garantire una gestione centrale unica delle emergenze.

INCIDENTE CBRNe: deliberata diffusione di materia Biologica (virus, batteri, funghi e rickettsie), Chimica (composti, tossine), Radiologiche (dispersione materiali radioattivi) e Nucleari (uso di armi di distruzione di massa WMD) veicolati con materiali Esplosivi (detonanti o deflagranti). L'utilizzo dell'acronimo "e" non è universalmente accettato e riconosciuto. Nello specifico:

- Il rischio chimico -C- è dovuto alla dispersione di una sostanza chimica dannosa per l'uomo (per inalazione, ingestione e/o contatto cutaneo) e/o l'ambiente. In

particolare, il rischio C è al suo interno diviso in incidente industriale (Toxic Industrial Chemical – T.I.C), militare e terroristico.

- Il rischio biologico –B- scaturisce dalla dispersione in ambiente di un microorganismo patogeno infettivo o contagioso (quali batteri, virus, funghi, bioregolatori o rickettsie) o parte o derivato da esso (tossine) che può generare malattie gravi o mortali per gli esseri viventi, penetrando nell'organismo per via inalatoria (sotto forma di aerosol), per assorbimento cutaneo, per ingestione di acqua o viveri contaminati o per contaminazione diretta. Esso è definito anche come possibilità che, a seguito di esposizione a materiale infetto, un soggetto possa infettarsi ed ammalarsi, e per questo il Control Disease Center americano ha adottato una classificazione in A (per B. Anthracis, C. Botulinum, Ebola), B (pericoli per la salubrità del cibo e dell'acqua, encefaliti virali) e C (malattie infettive emergenti) a seconda della facilità di trasmissione interpersonale, gravità delle patologie da essi causate e gravi conseguenze per la salute pubblica, possibilità di causare panico nella popolazione e disregolazione sociale, necessità di contromisure sanitarie ad hoc. Esiste anche una seconda classificazione, in base al livello di pericolosità, da 1 (rischio minimo) a 4 (livello massimo: attualmente rappresentato dalle febbri emorragiche, poiché il vaiolo è considerato debellato dall'OMS); in Italia l'unico ospedale attrezzato per fronteggiare il rischio di categoria 4 è l'ospedale "L. Spallanzani" di Roma. Le tossine, pur essendo di per sé proteine, quindi sostanze chimiche, sono state inserite nel rischio "B" per la loro origine (esseri biologici) e perché, per il loro trattamento, sono necessari dispositivi medici farmacologici. Il rischio B può derivare da attività antropiche industriali (Toxic Industrial Biological – T.I.B.).
- Il rischio radiologico –R- deriva dall'emissione in ambiente di radiazioni ionizzanti da parte di una sorgente radioattiva (irraggiamento) o di una sostanza o polvere radioattiva (contaminazione ambientale). La contaminazione può essere esterna nel caso di esposizione o contatto con oggetti o superfici contaminate o deposito di polveri radioattive sulla cute; interna in caso di

inalazione di polveri od ingestione di materiale contaminato; in quest'ultimo caso si aggiunge l'eventuale danno dovuto alla tossicità del radioisotopo. Il materiale pericoloso può essere formato da scorie radioattive giacenti in depositi controllati, radionuclidi in confezioni sigillate impiegati in laboratori sanitari o scientifici per usi diagnostici o terapeutici, radioisotopi presenti in macchinari od apparecchiature utilizzate in campo sanitario e industriale, in rilevatori d'incendio installati anche in attività collettive, materiale radioattivo in transito su veicoli stradali o ferroviari, aerei, navi, da attività antropiche industriali (Toxic Industrial Radiological – T.I.R.).

In Italia, il rischio R è di competenza della Protezione Civile se relativo a problemi "civili": centrali nucleari italiane, centri di ricerca, mezzi a propulsione nucleare (caduta di satelliti/transito navigli), transito di combustibile nucleare/materiale irraggiato (porti/ferrovie), altrimenti di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e dell'ISPRA, che intervengono anche in caso di minacce CB(R)Ne (art. 92 del D. Lgs. 66/10).

- Il rischio nucleare –N- deriva dall'emissione di energia e radiazioni ionizzanti connesse ad una reazione nucleare (fissione o fusione nucleare) ed è caratterizzato da luce, calore, urto, irraggiamento, attivazione radiologica indotta e fall out. Esso è di norma riferito ad ipotesi di impiego di un ordigno nucleare.

- Il rischio di esplosione –E- è connesso con la presenza di una sostanza esplosiva o di una nube di polveri o gas suscettibile di esplodere. È evidente che il rischio –E- appartiene ad una tipologia differente dal rischio CBRN, poiché non comporta una contaminazione ambientale. Tuttavia, l'associazione del rischio "E" al rischio CBRN deriva dai conseguente all'uso di esplosivi su tutto il territorio su modello degli eventi di Madrid.

In funzione del tipo di agente contaminante, della quantità, della concentrazione, della sensibilità individuale, delle condizioni di salute, delle condizioni ambientali e

meteorologiche variano le condizioni di rischio, le modalità di protezione, le azioni di decontaminazione e cura percorribili.

L'effetto sul corpo umano del contatto con l'agente contaminante può essere: deterministico o stocastico; immediato o a distanza di tempo; temporaneo (reversibile) o permanente (irreversibile); lieve, grave o letale.

Prevede, tra le contromisure: risk assessment, conoscenza dei veicoli dei singoli agenti, precauzioni ambientali e personali (DPI), informazione, formazione ed addestramento.

INCIDENTE MAGGIORE (IM): evento imprevedibile per natura, sede e sviluppo, di origine naturale o antropica (conseguente all'esistenza dell'uomo e non conseguente ad una decisione dell'uomo), il cui effetto (deliberato o meno) è quello di creare uno squilibrio tra persone/beni che richiedono assistenza e forze di protezione/assistenza. Richiede, a seconda della natura, l'attivazione del Sistema di Protezione Civile o Difesa Civile per interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita o risolta, ripristinando il prima possibile le normali condizioni di vita.

In merito ad eventi CBRNe, la NATO, attraverso il "NATO Crisis Response System", sembra richiedere una pianificazione nazionale per un evento catastrofico che coinvolga almeno 1000 vittime, secondo una proporzione 20:30:50, e ciò si traduce in 200 morti, 300 feriti gravemente (di questi almeno 100 ustioni e 100 traumi penetranti); le rimanenti 500 vittime sono i cd. "codici verdi", dei quali, il 50-80% arriverebbe negli ospedali prima delle prime ambulanze, bypassando così il triage e il trasporto medico.

Similmente, anche l'Unione Europea, ha affrontato il tema del bioterrorismo nella "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla cooperazione nell'unione europea in materia di predisposizione e reazione agli attentati biologici e chimici (sicurezza sanitaria)" (COM/2003/0320), dotandosi di un "Manual on EU emergency and crisis coordination" e suggerendo, in base all'esperienza post attentati e della Rete Europea Medical Response to Major Incidents and Disasters, il rapporto 25:50:25.

HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA): approccio multidimensionale e multidisciplinare per l'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia attraverso la valutazione di più dimensioni quali l'efficacia, la sicurezza, i costi, l'impatto sociale e organizzativo. L'obiettivo è quello di valutare gli effetti reali e/o potenziali della tecnologia, sia a priori che durante l'intero ciclo di vita, nonché le conseguenze che l'introduzione o l'esclusione di un intervento ha per il sistema sanitario, l'economia e la società.

MAJOR INCIDENT MEDICAL MANAGEMENT AND SUPPORT (MIMMS®): brevetto di stampo europeo (britannico) per la gestione delle emergenze di proprietà della ALSG, adottato dalla NATO con lo STANAG 2879; in Italia è stato adottato per la prima volta nel 2004 e, ad oggi, è adottato da molte regioni italiane per la gestione dell'IM.

Prevede un approccio a fasi (CCSCVTTT: Comando e controllo, Sicurezza, Comunicazione, Valutazione, Triage, Trattamento e Trasporto) interdipendenti tra loro, con tre livelli di scena (Gold-strategica, Silver-tattica, Bronze-operativa) e due livelli di triage (SIEVE prima dell'accesso nel Posto Medico Avanzato (PMA), SORT nel PMA, durante il trasporto e all'arrivo in Ospedale). Favorisce la cooperazione civile-militare durante l'intervento e garantisce un approccio modulare, facile da ricordare per gli operatori e facile da insegnare al personale giunto sulla scena.

Prevede necessariamente la presenza di personale formato sulla scena, ed un alto numero di livelli intermedi di comando (almeno per la parte sanitaria, non abituata a ciò).

MEDical EVACuation (MEDEVAC): designa il servizio di evacuazione di feriti da un luogo ad un altro per prestare le cure mediche necessarie.

La prima operazione di MedEvac storica risale alla guerra franco-prussiana del 1870/71, con 164 persone ferite evacuati con palloni da ricognizione verso Parigi.

Le operazioni Medevac (regolate dal Testo unico sulle attività afferenti ai trasporti di responsabilità del Comando Operativo di Vertice Interforze COI/JMCC/25 NC, che recepisce le norme NATO AJP-4.10(A):AJMED P-2 e gli STANAG 3412, 2399, 2546, 3204 E

2087) si dividono in Medevac Tattica, che include la CASualties EVACuation o CASEVAC (attivato con la "9-line", entro 15 minuti dal teatro operativo verso un punto di supporto, con mezzi di contingenza,), il MEDEVAC vero (dal Role-1 al 2) e Medevac Strategica o STRATEVAC (dal Role 2 verso destinazione adeguata per patologia e distanza, per l'ospedalizzazione definitiva).

La richiesta è inoltrata dal Responsabile Sanitario del Teatro Operativo riportando la patologia; la priorità di sgombero (<24 ore, 48 ore); la necessità di assistenza in volo (medico specialista, infermiere, personale non sanitario); la classificazione NATO del paziente (se psichiatrico, barellato immobilizzato, seduto o deambulante); la presenza di malattie contagiose o diffusibili; la tipologia del team medico richiesto; presidi medici necessari a bordo. Tale documentazione viene trasmessa al COI, che ospita una Divisione medica (JMED) e una Divisione trasporti (JMCC). La JMED valuta la richiesta individuando il team medico che effettuerà il trasporto dal personale del Policlinico Militare "Celio" e dall'Infermeria Principale di Pratica di Mare, l'ospedale di ricovero definitivo, i materiali che devono essere caricati a bordo, la tipologia dell'ambulanza necessaria al trasferimento del paziente dall'aeroporto di arrivo all'ospedale di trattamento definitivo; la Divisione Trasporti deve individuare il velivolo più idoneo e richiederlo allo Stato Maggiore dell'Aeronautica coordinando i dettagli logistici.

PIANO D'EMERGENZA INTERNO PER IL MASSICCIO AFFLUSSO DI FERITI

(PEIMAF): organizzazione della catena di interventi da attuare, all'interno dell'Ospedale, in caso di una maxi-emergenza. Contiene le linee guida per gestire in modo rapido e strutturato una risposta all'accettazione contemporanea di un numero di pazienti notevolmente eccedente il flusso ordinario di accessi con un livello assistenziale adeguato, oltre a soddisfare i bisogni "ordinari" del bacino di utenza. Per legge, deve essere pubblico e portato a conoscenza degli operatori della struttura sanitaria.

PIANO DI DIFESA CIVILE: regolato dalle Direttive del Ministero dell'Interno del 06/05/04 e del 23/08/05, è costituito da diversi piani specifici, tra cui quello CBRNe, quello antiterrorismo, il Proliferation security initiative, il piano nazionale SNA, quello per il trasporto in alto biocontenimento e per il rischio antrace, etc.; ha valenza dispositivo-organizzativa (a livello nazionale, dove assume il termine di "Direttiva"), operativa (a livello provinciale), organizzativo e di indirizzo (per i piani discendenti e di settore). In ordinario si occupa di allineare le competenze e condivisione delle procedure fra gli Enti partecipanti al piano. La direttiva nazionale indica tutte le possibili informazioni sugli agenti: modalità di attacco e d'impiego, misure preventive, di sorveglianza, di soccorso, di trattamento sanitario.

Il piano provinciale, redatto a cura della Prefettura territorialmente competente, indica le finalità del piano stesso, limiti ed ambiti di applicazione, misure e contromisure generali, organi istituzionali coinvolti (limiti e compiti), localizzazione dei rischi e delle risorse.

PROTEZIONE CIVILE: interviene secondo il disposto della legge 225 del 1992, ulteriormente modificato con il D. Lgs. 1 del 02/01/2018 "Codice della protezione civile"; composta da tutte le realtà lavorative/associative nazionali, è organizzata in un sistema aperto e condiviso oggetto di decentramento in tre livelli (nazionale, attraverso il Dipartimento della Protezione Civile, sovracomunale, identificabile nella Prefettura, comunale). Amministrativamente, è coordinata dal Dipartimento della Protezione civile, in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di IM, autorizza e rimborsa l'allontanamento dal posto di lavoro da parte del lavoratore secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 194 dell'08/02/01 e del nuovo Codice di protezione Civile.

RISCHIO: possibilità che un evento naturale o antropico possa causare colpire negativamente popolazione, strutture ed infrastrutture, in un'area localizzata e in un

determinato tempo, ed è quindi possibile tradurlo nella formula: $R = P \times V \times E$, ovvero rischio= pericolo*vulnerabilità*esposizione.

P = Pericolo: proprietà intrinseca di una sostanza, evento o situazione, in grado di nuocere indipendentemente da ogni altra variabile.

V = Vulnerabilità: propensione (correlazione non lineare tra una variabile indipendente e una ad essa dipendente) di esseri animati ed inanimati a subire danneggiamenti in conseguenza alle sollecitazioni indotte da un evento di una certa intensità.

E = Esposizione o Valore esposto: beni in una determinata area che possono essere coinvolti da un evento, e la loro vulnerabilità. È la più "soggettiva" dei tre fattori.

SCORTA NAZIONALE ANTIDOTI (SNA): sistema di gestione dei magazzini e delle scorte di antidoti da utilizzare in caso di attivazione della Difesa Civile, il cui livello minimo delle scorte è regolato dal DPR del 14/01/1997.

STANAG: "standardization Agreement", ovvero documenti di standardizzazione di beni, procedure, mezzi di tutti i Paesi facenti parti della NATO al fine di garantire l'interoperabilità tra di essi.

INTRODUZIONE

Storia

L'utilizzo di agenti B in guerra è conosciuto fin dall'antichità, come dimostra l'avvelenamento di riserve d'acqua con il fungo *C. Purpurea* da parte degli Assiri nel IV sec. A. C. o il lancio di cadaveri dalle mura tartare di Kaffa nel 1346. È con l'età moderna però, in cui il bioterrorismo si separa, in parte, dalla guerra biologica: fine dell'uno, infatti, è la distruzione anche del morale di una società, mentre l'altra ha come scopo la mera distruzione del nemico mediante la distruzione di massa. Oggi non possiamo più trascurare questo tipo di minaccia per la sua facilità di reperimento delle materie prime, la facilità di diffusione e l'instabilità del quadro geopolitico internazionale (Immagine 1).

CBRNE e Diritto Internazionale Umanitario

Il DIU non può accettare, in nessun caso, l'utilizzo di armi CBRNe, tanto da averle vietate in convenzioni chiave quali la Non Proliferation Treaty (NPT) del 1970 (per armi R/N); la Biological & Toxin Weapons Convention (BTWC), di Londra, Mosca, Washington del 1972 (per armi B); la Chemical Weapons Convention (CWC) di Parigi, 1993 (per armi C); oltre agli Strategic Arms Limitation Talks (1972-79) ed allo Strategic Arms Reduction Treaty (91). L'evoluzione della tecnologia permette di assimilare ad esse gli attacchi di tipo cibernetico. Tutto ciò non può essere garantito nei conflitti asimmetrici, pur rimanendo teoricamente valido, perché tali atti non sono ancora entrati a far parte del cosiddetto "diritto consuetudinario", non essendo ancora trascorsi 50 anni dalla loro sottoscrizione/ratifica. Nei conflitti interni, invece, alcuni tipi di armi C/E possono essere consentiti per motivi di ordine pubblico (p.e.: lacrimogeni).

Visione geopolitica internazionale, rischio specifico per l'Italia

Dal 2001, dopo l'attacco alle Twin Towers, la condizione economica e sociale di molti paesi ha visto notevoli cambiamenti, molti dei quali largamente imprevisi: tra i più noti vi è la crisi economica del 2008, con la conseguente crisi politica e sua ramificazione sociale; la guerra civile nel 2011 in Libia con la destabilizzazione dell'area (successivamente denominata "Primavera Araba"), che ha portato all'aumento dell'ISIS nel mondo medio-orientale ed alla crisi della governance europea dovuta alla contestazione per l'incapacità di gestire il fenomeno migratorio.

Le ramificazioni di tali eventi nella vita quotidiana possono essere troppo complesse per essere analizzati in maniera completa; tuttavia alcune delle minacce potenziali si sono già manifestate, aumentando la preoccupazione per la possibilità di attacchi terroristici.

Occorre comunque constatare che, mentre il fenomeno del terrorismo si è diffuso nell'ultimo decennio, soprattutto dopo gli eventi dell'11 settembre, la sua esistenza a livello strategico e tattico è sempre stata presente nelle controversie nazionali e regionali.

Da una prospettiva economica, è stato scoperto che i paesi ricchi sono più soggetti a soffrire di attacchi, anche se le democrazie sono meno vulnerabili di altre forme di governo (non essendoci, infatti, un accentramento di cariche, ognuna di esse può essere facilmente rimpiazzata/sostituita XX).

In questo panorama globale, l'Italia è un paese particolarmente vulnerabile: è la capitale di un paese attivo della NATO, ospita 113 basi USA/NATO per un totale di 70 ordigni nucleari *"pronti ad essere sganciati dall'aviazione del Paese ospitante"* ed ha un tessuto sociale relativamente più fragile rispetto ad altre nazioni europee.

Tra gli obiettivi degli attacchi CBRNE, Roma è predisposta per via di diversi fattori: è considerata culla della società occidentale nel suo complesso (con grande impatto mediatico e psicologico per un'eventuale distruzione dei suoi beni culturali); ospita numerose ambasciate ed Istituzioni del governo centrale e viene definita *"Capitale del Cristianesimo"* da diverse organizzazioni dedicate al terrorismo religioso; proprio per questo alla città sono giunte minacce soprattutto da affiliate ISIS. XX

Strategie difensive

Modelli strategici ed operativi: Incident Command System (ICS) VS Major Incident Medical Management and Support (MIMMS®)

Al momento esistono due modelli principali per la gestione dell'incidente maggiore, elaborati -o quantomeno, fortemente rivisti- a seguito dell'11 settembre 2001. Pur essendo concettualmente simili, differiscono tra di loro per le seguenti caratteristiche principali:

- 1) L'ICS è un "modo di operare", da insegnare/apprendere facilmente, mentre il MIMMS® è un brevetto, di proprietà di ALSG, che ne cura l'insegnamento e l'apprendimento;
- 2) Proprio perché l'ICS è un "modo di operare", ogni ente può adattare il modello alle proprie esigenze, così che in teatro operativo ci si può trovare con personale di diversi enti abituato a lavorare secondo una propria "rivisitazione" dell'ICS. Diversamente il MIMMS®, prevedendo il lavoro di professionisti con diverse competenze/responsabilità all'interno dello stesso modello -o, meglio, brevetto- insegna a ciascuno le competenze/limiti degli altri attori.
- 3) L'ICS, essendo un modello "open source", è soggetto ad un continuo aggiornamento per auto-migliorarsi; il MIMMS® può essere aggiornato solo a cura della società ALSG, e pertanto non è soggetto a tale continuo aggiornamento (anche il retraining, previsto ogni 2 o 4 anni a seconda della versione, consiste semplicemente nel ripetere il corso).

Unità di controllo CBRN

Oltre ad uffici di enti sovranazionali come l'Organization for Prohibition Chemical Weapons ed al NATO Combined Joint CBRN Defence Task Force (CJ-CBRND-TF), l'Italia dispone di altre unità di controllo eventi CBRN:

- la CBRN Area Control Center (ACC) costituisce la struttura di vertice della Rete nazionale militare di osservazione e segnalazione (Warning & Reporting) degli eventi Chimici Biologici Radiologici e Nucleari (CBRN), attraverso 1237 stazioni

situate sull'intero territorio coordinate da 16 centri regionali.

L'area ACC è deputata alla gestione delle informazioni e alla segnalazione degli eventi CBRN (attacchi, attentati, sabotaggi, rilasci accidentali) verificatisi sul territorio nazionale/acque territoriali/spazio aereo nazionale, ovvero presso Nazioni limitrofe con eventuali ripercussioni sul territorio italiano. Svolge funzioni addestrative, sperimentali e di studio relativamente a possibili scenari di rischio da sostanze tossiche o contaminanti; consulenza e coordinamento in caso di richieste da parte di assetti militari in teatro estero o sul territorio nazionale, nonché è di raccordo con il Ministero dell'Interno nel settore del rischio CBRN, contribuendo a realizzare il Piano Nazionale Delle Misure Protettive contro le Emergenze Radiologiche (ultima revisione nota: 1 marzo 2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010). Esso, pur non esaurendo la casistica dei possibili incidenti legati all'utilizzo o al trasporto di materie radioattive o fissili nel territorio italiano, definisce le procedure operative per la gestione del flusso di informazioni tra i diversi soggetti coinvolti nonché l'attivazione e il coordinamento delle componenti del Servizio Nazionale e il modello organizzativo per la gestione dell'emergenza.

- Rete RESORAD (REte nazionale di SOrveglianza sulla RADioattività ambientale) dei rilevamenti e delle misure effettuati dagli istituti, enti ed organismi idoneamente attrezzati;
- Reti ISPRA di allarme: rete GAMMA (dose gamma in aria), rete REMRAD (particolato atmosferico). Con il D. Lgs 45/2014 che istituisce l'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), le competenze attribuite all'ISPRA sono passate all'ISIN. In particolare, la rete Remrad è composta da sette stazioni, completamente automatiche e situate in aree dell'Aeronautica Militare (Tarvisio (UD); Bric della Croce (TO); Vimodrone (MI); Capo Caccia (SS); Monte Cimone (MO); Monte S. Angelo (FG); Cozzo Spadaio (SR)). Le aree sono state selezionate in base alla loro importanza meteorologica per il controllo di probabili vie di accesso nel territorio italiano di contaminazione radioattiva conseguente ad

incidente in una installazione nucleare straniera. Il sistema è in grado di analizzare il particolato atmosferico.

- la "Rete nazionale di rilevamento della radioattività" del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, istituita con legge 230 del 17/03/1995 ed ammodernata a seguito della legge dell'8 agosto 1996, n°421;
- Reti Regionali di Sorveglianza della Radioattività Ambientale gestite dalle Regioni ed affidate a strutture pubbliche idoneamente attrezzate, tipicamente le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA/APPA).

Queste Reti, complementari tra di loro per garantire, secondo il principio di ridondanza delle informazioni IT, efficacia ed efficienza, sono inserite in sistema nazionale di valutazione dati (CEVaD). Il CEVaD (Centro di Elaborazione e Valutazione Dati) è una struttura tecnica che opera a supporto del Dipartimento della Protezione Civile ed ha sede all'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e viene attivato su richiesta del Dipartimento per ogni situazione che comporti l'attivazione del Piano nazionale per le emergenze radiologiche o, in emergenza, dal Prefetto. In particolare, ha il compito di valutare la situazione incidentale ed i livelli di radioattività ambientale in atto e la loro possibile evoluzione (nel tempo e nello spazio) e di stimare il presumibile impatto dell'evento incidentale sulla popolazione e sull'ambiente. I sistemi di allertamento e il flusso informativo sono assicurati attraverso notifica internazionale (IAEA, Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, sotto egida ONU), comunitaria attraverso l'EU Action Plan del 2009 (servizio ECURIE- European Community Urgent Radiological Information Exchange, nato a seguito della Council Decision 87/600/Euratom, e il servizio ERCC-Emergency Response Coordination Centre, CECIS - Common Emergency Communication and Information System), inter-nazionale (da paesi in base ad accordi bilaterali) o dalle reti nazionali summenzionate.

Protezione Civile o Difesa Civile?

A seconda degli effetti dell'IM, l'Italia prevede due sistemi di risposta: la Protezione Civile e la Difesa Civile. Seppur prevedendo entrambe gli stessi attori, esse agiscono con modalità, dipendenze e leadership completamente diverse (salvo giustapposizioni). In particolare, la Protezione civile, seppur organizzata sotto forma di un Dipartimento (centro di costo) dipendente direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, non dispone di materiale proprio: si limita a coordinare l'impiego di quanto messo a disposizione dalle Regioni (colonna mobile, moduli sanitari regionali, etc.) in favore delle zone colpite, né può accedere, per le proprie esigenze, agli antidoti della Scorta Nazionale Antidoti (che rimane di proprietà del Ministero della Salute), ma può partecipare alla loro distribuzione alla popolazione. Ciò, se pur favorevole dal punto di vista economico, presenta una criticità evidente poiché, ogni Regione dispone di materiale che, pur assolvendo (almeno in parte) alle stesse funzioni, presenta caratteristiche tecniche, fornitori, manutenzione diversa, causando una non-interoperabilità totale fra moduli appartenenti a regioni diverse. Diversamente, la Difesa civile è organizzata in forma di Coordinamento di più istituzioni, ognuna delle quali è un dotata di autonomia organizzativa ed economica a sé stante e mobilità, su decisione del proprio vertice, mezzi, materiali e uomini (spesso conformi a STANAG NATO), partecipando, in concorso, alle esigenze di Protezione Civile. In caso di rischio C, la Protezione Civile interviene solo se l'incidente non è intenzionale: in tal caso, infatti, interviene il sistema di Difesa Civile (Immagine 2).

PEIMAF inter/intra – ospedale

Ogni ospedale redige, a cura della propria direzione sanitaria, il proprio PEIMAF che, per legge, deve essere un documento pubblico disponibile a tutti gli operatori interni. Deve essere validato attraverso simulazioni d'emergenze ed esercitazioni.

Oltre a quelli redatti dai singoli ospedali, anche l'ARES 118 ha un proprio PEIMAF per coordinare, similmente alla SAMU parigina, l'intervento, gestendo l'invio dei pazienti all'ospedale più adeguato.

Medical Intelligence

È definita dal Dipartimento della Difesa americano come quella categoria di intelligence risultante dalla raccolta, valutazione, analisi e interpretazione di informazioni mediche, bio-scientifiche e ambientali che interessano la pianificazione strategica e le operazioni mediche militari all'estero, per la conservazione della forza di combattimento delle forze amiche e la formazione di valutazioni delle capacità mediche straniere sia nel settore militare sia in quello civile; in ambito nazionale, invece, è un sistema di allerta rapida, rivolto ai fenomeni interni al Paese ed applicata all'epidemiologia delle malattie infettive, che comprende tutte le attività volte all'identificazione precoce dei rischi/eventi acuti di possibile impatto in sanità pubblica, la loro validazione (soprattutto per quelle informazioni provenienti da fonti non controllate), valutazione ed indagine finalizzate alla raccomandazione di misure di controllo, con particolare attenzione a potenziali emergenze sanitarie internazionali.

Sta acquisendo sempre maggiore importanza all'interno dell'intelligence USA e NATO, e, in Italia, dalle Olimpiadi Invernali di Torino del 2006, si sta sperimentando una rete di "Epidemic intelligence" (Immagini 3, 4 e 5), che può essere considerata il corrispettivo civile di medical intelligence, intesa come "Digital disease detection". Il vantaggio di questa rete, basata sulla sorveglianza sindromica basata su indicatori (IBS) e sorveglianza basata su eventi (EBS) è l'individuazione rapida di problematiche di salute pubblica,

prima dell'allertamento dei sistemi classici di sorveglianza. Tra i sistemi esistenti di sorveglianza epidemiologica alla base della IBS ci sono: il Servizio di Osservazione, Analisi e Risposta SOAR, gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera USMAF e i Servizi Territoriali di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante SASN dell'Ufficio 3 della Direzione Generale per la Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, unità di crisi del Ministero Affari Esteri, Centri Antiveleni, contingenti militari italiani all'estero e sedi diplomatiche italiane all'estero; mentre il monitoraggio di informazioni Open Source INTelligence-OSINT pubblicamente disponibili come MEDISYS, HealthMap, ProMED Mail, social media- e non strutturate, rientra nella EBS.

Cronologicamente, dopo essere stata inserita dalla OMS nel 2005 nel Regolamento Sanitario Internazionale ed attuata solo nel 2014 (data della prima guida sull'argomento), è stata recepita dall'Unione Europea con decisione del Parlamento e del Consiglio Europeo 1082/2013/EU attraverso l'European Warning Response System (sistema informatico ad accesso riservato) ed è stata sperimentata in Italia in due modi: nel progetto "Epi-int" (2008-10, a cura del Ministero della salute), con raccolta ed inserimento "in parallelo" dei dati rispetto al triage (ed avendo, pertanto, lo svantaggio di richiedere molte risorse umane per l'immissione ed analisi dei dati, oltre ad un software specifico che renderizza il trend), mentre, successivamente con i progetti "SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO-SAR 2012-14" e "EpiInt SeNTINEL 17-18" (a cura del Ministero della Salute), l'inserimento avveniva "in serie": i dati inseriti per il triage vengono utilizzati anche da questa rete. Numerosi studi riportano l'utilità di questa rete in ambito scientifico (la combinazione di filtri automatici e validazione umana raggiunge una specificità dell'82%, con una sensibilità prossima al 100%), raggiungendo un valore predittivo della validazione superiore all'87%. La Medical Intelligence categorizza le patologie in base ai sistemi vitali colpiti e confronta, il numero totale di visite malate al giorno con la media storica per quel periodo dell'anno: Se il numero effettivo supera il numero previsto, viene inviato un report alle autorità per verificare il focolaio. Alcuni sistemi permettono di monitorizzare anche eventuale consumo improvviso di categorie di farmaci (FANS e antibiotici in primis) o l'assenteismo scolastico.

Realtà civili

Il nucleo CBRN dei Vigili del Fuoco

Il più importante dei “pilastri” della difesa civile è sicuramente costituito dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

A questi spetta, infatti, la responsabilità ed il coordinamento del soccorso tecnico urgente e del salvataggio, dovendo garantire la capacità di coordinamento, l'efficienza delle telecomunicazioni e dei collegamenti, il salvataggio ed il soccorso, il sistema di comando e controllo dell'incidente, l'invio delle notizie al Prefetto, cui compete la successiva comunicazione istituzionale ed ai mezzi di informazione.

Il funzionario con qualifica più elevata dei Vigili del Fuoco presente sul luogo dell'evento assume la carica di Direttore tecnico del soccorso (DTS), il quale ha completa capacità decisionale e discrezionale, in ordine al contrasto degli effetti dannosi dell'evento.

Il Dts individua i perimetri delle aree di sicurezza e gli ingressi e adotta le opportune prescrizioni per consentire l'accesso di uomini e mezzi. Tutti gli altri enti devono, per poter essere operativi, coordinarsi con il DTS. In particolare, i Vigili del Fuoco sono i responsabili della rilevazione dell'aggressivo e della sicurezza dello scenario, della delimitazione delle aree, della zona operativa, dell'interdizione delle zone a rischio, dell'evacuazione e dell'avvio dei deambulanti/trasporto dei non deambulanti, della minimizzazione dell'evento e/o delle conseguenze e del recupero delle salme.

Le competenze del CNVVF in materia di rischi CBRN(E) risalgono alla legge 469/1961, poi sostituita dal D.Lgs 139/2006 che, all'articolo 24, comma 2, 5 e 7, ribadisce che *“sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale: [...] b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche”, “Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di difesa civile...a) fronteggi, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche*

e radiologiche”, “Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili...e di una rete per il rilevamento della radioattività...”.

Nel 2001, dopo gli attacchi alle Twin Towers, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha avviato un processo di aggiornamento e diffusione delle competenze ed esperienze maturate nel settore CBRN(E), formalizzato dalla circolare n. 6- prot. n. EM 2952/24205 – del 22 maggio 2002 “Scenari d’intervento tradizionali e non convenzionali – Organizzazione della risposta del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco alle emergenze di tipo chimico, biologico, nucleare e radiologico” costituita da:

- un testo di sintesi sulla problematica e sugli indirizzi organizzativi, operativi e finanziari;
- il documento “Organizzazione della risposta del CNVVF alle emergenze chimiche, biologiche e nucleari” contenente il modello di risposta, l’impostazione delle procedure operative e la classificazione degli eventi;
- il documento “Organizzazione della risposta NBC del CNVVF – Schede di dotazione di mezzi e materiali” che riporta le dotazioni della squadra base, del Comando provinciale e dei Nuclei regionali CBRN(E);
- le tabelle che riportano il piano di dislocazione delle risorse sul territorio nazionale e la prima previsione di ripartizione annuale e triennale dei fondi stanziati su un apposito capitolo di spesa;
- il contenuto del modulo formativo di base CBRN(E) rivolto a tutto il personale.

Il modello organizzativo della risposta CBRN(E) del Corpo nazionale Vigili del Fuoco, prevede livelli di intervento differenziati, in relazione alla competenza richiesta ed alla dimensione dell’emergenza (Immagine 6):

- livello base per la Squadra base, cosiddetto livello 0 (conoscenza tecnica/utilizzo DPI specifici) -1 (capacità di valutazione) rispettivamente per i componenti (Vigili) ed il Responsabile – Capo squadra o Capo reparto. Nella Squadra base ogni operatore ha una formazione di base CBRN(E), e opera a bordo del mezzo standard del Corpo dei Vigili del Fuoco, detto APS, con una dotazione di base per la rilevazione e la protezione CBRN(E);

- livello intermedio (livello 2, capacità di interpretazione) per gli Esperti provinciali (VIG, CSq, CR) ed i Funzionari tecnici; utilizza automezzi APS (Auto pompa serbatoio), AF/UCL (Autofurgone per unità di crisi locale), RI/NBC (Rimorchio con unità di decontaminazione), AF/NBC (Autofurgone per il trasporto dei DPI e dei materiali di primo intervento).
- livello operativo superiore (livello 3 – “funzione operativa”, pianificazione e coordinazione) per gli operatori del Nucleo operativo regionale, il relativo Responsabile operativo e Funzionario coordinatore; dispone di automezzi AF/NBC (FIAT Ducato Panorama), laboratorio mobile per interventi speditivi, completo di pozzetto in piombo per effettuare misurazioni e riconoscimento di elementi R tramite spettrometria gamma), ACT/NBC (autocarro con unità di decontaminazione e recupero su container scaricabile) e AF/UCL.
- livello superiore di coordinamento (livello 3- “funzione direttiva”, funzione dirigenziale di comando e controllo) per i Funzionari addetti al soccorso che, costituiscono e/o supportano il Comandante provinciale nel compito di coordinamento dei soccorsi (“Comandante per l’incidente” – IC o “Direttore tecnico dei soccorsi” - Dts); opera con LM NR (IVECO Cargo), laboratorio mobile per campionamento e misurazioni della radioattività, attrezzato per la decontaminazione locale del personale che interviene nell’ambito radiometrico. È dotato anche di spogliatoio che permette all’operatore di scegliere e vestire la tuta CBRN più adatta al contesto, in modo da garantire un adeguato livello di safety.

Quando l’intervento richiede competenze ed attrezzature superiori e diverse, l’intervento risolutivo è affidato al Nucleo operativo regionale CBRN(E) (ordinario o avanzato) presente in ogni regione ed operante, di norma, in ogni Comando capoluogo di regione. Per affrontare situazioni specifiche, che richiedono competenze o capacità particolari, operano figure singole o team di Esperti nazionali attivati dal Centro operativo nazionale (CON).

ARES 118: coordinamento o direzione?

Ai sensi del D. legge 6/05/2002, è uno dei “pilastri”, coordinati dal Prefetto, che fanno parte del sistema di Difesa Civile.

L’Azienda Regionale Sanitaria 118 riveste già nell’ordinario, ma ancor di più nelle maxiemergenze, un ruolo cruciale, in parte assimilabile al ruolo svolto dalla SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence, Servizio Assistenza Medica Urgente) parigina durante gli attentati nella capitale francese: si occupa infatti di acquisire in tempo reale i dati (numero e gravità dei feriti, disponibilità di letti, sale operatorie, personale) provenienti dai singoli ospedali (fase del coordinare: si parla di “coordinamento” ex ante, nell’ordinario e di “coordinazione”, specificatamente al superare l’emergenza) e, in base ad essi (ed alla gravità dei pazienti trasportati), di disporre l’attivazione della rete di mezzi propri ed in convenzione (autoambulanze base ed avanzate, Mezzi di Soccorso Avanzato-MSA e base-MSB, automediche, elisoccorso ed altro), di autorizzare e dirigere l’evacuazione della zona gialla verso gli ospedali sia del territorio sia, in collaborazione con le altre centrali limitrofe, delle regioni vicine. Per far ciò, al pari di ogni ospedale, l’ARES 118 dispone di un proprio PEIMAF (quello dell’ARES 118 Lazio sembra essere accessibile sul sito istituzionale al solo personale autorizzato tramite credenziali personali).

Dipartimenti Emergenza e Accettazione, Pronto Soccorso

Oltre a quanto già detto nella sezione “Acronimi & definizioni”, il Pronto soccorso/DEA svolge il compito cruciale del triage, affidato di solito al personale infermieristico più esperto, indicando una prima diagnosi e una terapia quantomeno per “stabilizzare” il paziente prima di inviarlo all’unità competente. Si comporta, quindi, da filtro tra l’esterno e l’interno dell’ospedale e, come tale, è il primo ambiente ospedaliero a contaminarsi, soprattutto se vi si può accedere da più vie e l’accesso avviene autonomamente da parte di pazienti.

Il Nucleo di Sanità Pubblica della Croce Rossa Italiana

Il Reparto di Sanità Pubblica nasce da un accordo di collaborazione siglato nel 2006 tra la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute e la Croce Rossa Italiana, all'indomani della pandemia di influenza aviaria, poi rafforzato alla luce del "Documento tecnico sulle misure di protezione per la tutela della salute nelle operazioni di trasporto e gestione extra ospedaliera di pazienti potenzialmente infetti da agenti biologici di classe IV" del 07/12/2015, che riconosce nella CRI - Reparto Sanità Pubblica una delle Amministrazioni referenti per le attività oggetto del documento nonché per la formazione del personale specialistico (Immagine 9b).

L'accordo prevede l'impiego della Croce Rossa Italiana, in quanto "ausiliaria dei pubblici poteri" e già preposta ad effettuare servizi sanitari anche in tempo di pace in occasione di emergenze sanitarie sia a livello nazionale che internazionale, in ausilio alle azioni di competenza del Ministero della Salute per l'assolvimento dei compiti previsti dall'applicazione del Nuovo Regolamento Sanitario Internazionale, per il rafforzamento del sistema di sorveglianza e allerta ai confini del paese (supporto USMAF) ed altre situazioni di emergenza sanitaria rappresentanti una minaccia per il paese e per la salute pubblica.

Compiti del RSP, citati nel "Manuale di formazione del Reparto Sanità Pubblica della Croce Rossa Italiana", sono:

- Predisporre protocolli e procedure di intervento e di sicurezza in caso di emergenza ed impiegare, in ogni sito che necessiti, in base a pianificazioni operative predisposte dalla CRI ed approvate dal Ministero della Salute;
- Collaborare con il Ministero della Salute nelle azioni di sostegno per eventuali risposte a minacce nei confronti della popolazione di tipo CBRN, attivando, mettendole in rete, le proprie risorse professionali e logistiche;
- Assicurare l'implementazione di materiali, mezzi e strutture idonee, al fine di consentire lo svolgimento delle attività sanitarie di vigilanza, controllo, profilassi e assistenza sanitaria nei siti dove tali attività vengono istituzionalmente svolte.

Attualmente è costituito da 16 nuclei (in corrispondenza dei principali porti/aeroporti) organizzati come strutture attivabili “d’elezione” su richiesta del Ministero della Salute; non è prevista alcuna attivazione/strutturazione d’emergenza (no personale in turnazione di pronta reperibilità, etc); ciò permette, da una parte, il contenimento dei costi ma, dall’altra, un “non-incardinamento” nella struttura regionale d’emergenza (ARES) e, pertanto, un’attivazione non immediata in caso di attacco bioterroristico.

Il personale attualmente formato (quasi esclusivamente volontario e volontaristico) consiste in qualche centinaio di volontari (al momento non sembra esistere un registro) in tutt’Italia, i quali hanno svolto, oltre al “corso di formazione per aspiranti volontari CRI” (come previsto dallo Statuto dell’Associazione Italiana della Croce Rossa), un corso diversificato a seconda delle funzioni (operatore, istruttore, formatore) che andranno a ricoprire. Tale corso, oltre a periodici aggiornamenti, necessita di un minimo di attività annuali per il suo mantenimento.

Per quanto riguarda i mezzi a disposizione del RSP, essi sono 3 pulmini ad alto biocontenimento (con isolamento Isoark® interno), 1 ambulanza con sistema deco-bio filtrante, mezzi logistici, 1 un mezzo con serbatoio acqua per decontaminazione, 1 mezzo refrigerato per trasporto antidoti ed 1 camper per analisi campali.

In merito al finanziamento, esiste un’apposita convenzione con il Ministero della Salute per la destinazione di alcune decine di migliaia d’euro alla CRI, vincolate al RSP.

Scorta Nazionale Antidoti

Oltre a quanto indicato nella sezione “Acronimi & Definizioni”, i magazzini SNA sono contraddistinti da una lettera (“S”, per i magazzini statali, sottoposti al controllo del Ministero della Salute ed “R”, per quelli di competenza regionale) ed un numero progressivo. L’attivazione deve essere autorizzata politicamente dal Prefetto (decide il “quando” e “se” attivarli) e tecnicamente dal Centro Antiveneni della Fondazione Maugeri, che assolve anche alle funzioni di CNIT – Centro Nazionale di Informazione Tossicologica (decide “cosa” impegnare). I magazzini sono operativi anche in tempo di

“ordinaria amministrazione” e non solo per il loro regolare mantenimento, ma anche e soprattutto per la cessione ospedaliera di antidoti non altrimenti disponibili come gli antidoti anticianuro, antibotulinico, etc, il cui ristoro è a carico dell’amministrazione ospedaliera richiedente. Non tutti gli antidoti sono commercializzabili/reperibili all’estero (assenza Autorizzazione IC): alla loro produzione provvede l’Agenzia Industri Difesa S.p.A., tramite il controllato Stabilimento Chimico-farmaceutico Militare di Firenze: esso, in qualità di produttore, può anche testare e prorogare la scadenza dei farmaci prodotti, con notevole risparmio da parte del Ministero della Sanità.

Su Roma, in particolare, insistono i magazzini S25 (Roma est), S30 (7° Rgt. CBRN “Cremona”, Civitavecchia), S33 (Roma centro) e R12 (AO San Camillo) (Immagine 7 e 13).

Realtà militari

Forze Armate come safety

Secondo il modello fin qui indicato come “Difesa Civile”, appare chiaro come il ruolo delle FF.AA. sia quello di poter garantire la sicurezza degli operatori che hanno accesso nell’area “rossa” e “gialla” (note anche, rispettivamente, come are “calda” e tiepida”).

L’ospedale militare Celio: dual use o double use?

È uno dei tre ospedali militari italiani interforze (anche se il 90% del personale deriva dall’Esercito) ed ha sede sull’omonimo colle di Roma; architettonicamente, si articola in due complessi (Caserma “Friggeri” per la parte clinica e Villa Fonseca” per la parte direzionale), ha una forma a padiglioni, vincolata dalla presenza di resti di ville romane e rinascimentali. Oltre alla parte assistenziale, assolve, mediante apposito Ufficio (paragonabile ad una UOC civile), alla ricerca clinica ed alla formazione (circa il 22% del personale è costituita da specializzandi).

È l'unico ospedale italiano con requisiti NATO tali da poterlo definire Role 4, a prevalente predisposizione per l'emergenza-urgenza con specializzazione per il politrauma. La sua funzione è stata rivista alla luce del D. Lgs 244/12 ("Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia") e successivi decreti attuativi, che ne hanno modificato la struttura organizzativa avvicinandolo al modello dell'Azienda Ospedaliera, seppure con alcune particolarità: non ha autonomia organizzativa (prerogativa dello Stato maggiore della Difesa, in cui l'Ospedale è incardinato alle dipendenze del Comando Logistico), ha parziale autonomia patrimoniale (non può vendere beni mobili o immobili per contabilizzare, ma può acquistarli) ed amministrativa (i fondi che riceve sono vincolati: circa l'89% dei (quasi) 9 milioni ricevuti nel 2017 è connesso direttamente o indirettamente alle missioni fuori area), e totale autonomia gestionale, tecnica e contabile.

Grande importanza è data alle missioni fuori area (assetto di proiezione), in cui è impiegato il 50% del personale in assetti Role 1, 2 e 3 ed a cui è destinato circa l'89% dei finanziamenti ricevuti (8 milioni nel 2017, a fronte dei 9 totali); tale vincolo di destinazione dei fondi comporta un'importante limitazione non sull'acquisto di beni, quanto sul loro uso, in particolare a favore del personale civile. È destinazione preferita per le operazioni STRATEVAC del Forward Medical Team "Fenice", nonché per operazioni CIMIC.

Da alcuni anni, grazie ad una convenzione con il SSR, fornisce attività sanitaria in favore anche della popolazione civile (si parla infatti della Sanità militare quale "21 regione del SSN"), assolvendo così ad una funzione di double use: sono in corso di accreditamento (anche mediante la fasi di analisi SWOT sia interna che ad opera dell'(Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma) 40 posti letto in emergenza-urgenza in varie specializzazioni, oltre alle funzioni ambulatoriali. Tutto ciò porterà sicuramente ad un aumento degli introiti (già oggi le prestazioni ambulatoriali coperte dall'Ospedale costituiscono il 25% delle entrate di Difesa Servizi Spa, che li rimette a disposizioni del nosocomio senza obbligo di spesa nell'esercizio corrente), derivante dal pagamento dei DRG dei posti letto. In caso di attacco, però, recupera il ruolo dual use accogliendo solo il personale di FF.AA e FF.PP necessitante di cure.

Lo Stabilimento Chimico-farmaceutico di Firenze: l'Agazia Industrie Difesa S.p.A. al servizio del cittadino

Con il "Regio Decreto per l'organizzazione del Servizio Chimico-Farmaceutico militare" datato 26 giugno 1853, veniva istituito un Deposito di Farmacia Militare a Torino, con annesso Laboratorio generale chimico farmaceutico, per preparare medicinali e materiali sanitari occorrenti per il Servizio Sanitario e Veterinario Militare.

Nel 1923 è rinominato Istituto Chimico Farmaceutico Militare, fino al 1976, in cui assume la denominazione attuale e diventa così un ente interforze alle dirette dipendenze della Direzione Generale della Sanità Militare di Roma.

"Dal mese di ottobre del 1931, data di inaugurazione della sede fiorentina, sono state ininterrottamente prodotte (tranne una forzata pausa durante la II Guerra Mondiale) numerose specialità medicinali, materiali di medicatura, prodotti cosmetici e alimentari.

In occasione della nube radioattiva di Chernobyl (1986), lo Stabilimento produsse in meno di 24 ore 500.000 compresse di ioduro di potassio; allo stesso modo, alle ore 12 del 24 dicembre 1989, arrivò l'ordine dallo Stato Maggiore dell'Esercito di preparare e spedire una ingente quantità di farmaci e materiale sanitario per la Romania, dilaniata da crisi sociale e politica, ed in poche ore furono allestite e spedite 1.200.000 compresse di acido acetilsalicilico, 45.000 fasce di medicatura e alcuni quintali di cotone.

Lo Stabilimento, oltre a soddisfare prioritariamente le esigenze sanitarie delle Forze Armate, da sempre collabora con altre Istituzioni del settore producendo diverse tipologie di materiali sanitari; vi è sempre stata, inoltre, una fattiva collaborazione con numerose Università per attività congiunte di ricerca e formazione e per la produzione di medicinali orfani; il 18 settembre 2014, infine, è stato perfezionato un accordo tra il Ministro della Difesa e della Salute, riguardante un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis."

Lo Stabilimento ora è alle dirette dipendenze dell'Agazia Industrie Difesa S.p.A. (nella quale è entrato a farne parte con D.M. Difesa 24 aprile 2001), contraendo sensibilmente la produzione per orientarsi su poche decine di prodotti di elevato profilo qualitativo, difficilmente reperibili sui normali canali commerciali ed in grado di produrre adeguati ricavi. In particolare, si occupa di:

- (Per il Ministero della Difesa):
 - produzione di alimentari, cosmetici, medicinali, presidi medico-chirurgici
 - progettazione ed allestimento di kit sanitari individuali/di reparto per impiego campale, kit CBN (autoiniettori riciclabili a base di atropina/obidossima e diazepam)
 - raccolta di sangue e produzione di plasma umano.
- (Per il Ministero della Salute):
 - produzione medicinali orfani o non reperibili sul mercato
 - produzione e gestione tecnica di medicinali per:
 - Bioterrorismo (Scorta Nazionale Antidoti)
 - Emergenze sanitarie
 - kit per sperimentazione clinica (disassuefazione da cocaina)
 - Attività ispettiva ad officine farmaceutiche per conto dell'Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA.

Il 7° Rgt. NBC “Cremona” di Civitavecchia

Il 7° Reggimento artiglieria fu costituito il 17 giugno 1860 in Modena con la fusione di 12 batterie piemontesi, toscane ed emiliane, ed attualmente dipende dal Comando di Artiglieria di Cesano.

Attualmente è in grado di intervenire in contesti CBRNe anche in ambito civile, in concorso e su richiesta dei VV.F., pur rappresentando il reparto di elezione per l'analisi di reperti CBRN in ambito militare, grazie ai VAB RECO ed ai laboratori mobili/campali. Il veicolo Renault VAB Reco (indicato nell'Esercito Italiano come VBR I NBC, Veicolo Blindato da Ricognizione Italiano NBC) è un blindato 4x4 del peso di circa 13 tonnellate, misura 5,98 m di lunghezza e 2,49 di larghezza e può raggiungere i 90 km/h, con un'autonomia di circa 1.000 km. La corazzatura è in grado di resistere al fuoco delle armi da fuoco calibro 7,62 e dall'esplosione di mine anticarro. L'equipaggio è costituito da

quattro uomini (comandante, pilota e due specialisti). Per la propria difesa contro gli agenti tossici l'equipaggio dispone di un sistema a sovrappressione interna, di un doppio sistema di filtraggio dell'aria (uno d'esercizio ed uno d'emergenza) nonché di DPI.

Il monitoraggio della contaminazione radiologica (sistema SUKSUR 1070) avviene tramite un radiometro MGPI con due sonde esterne semisferiche (una su ciascun lato del mezzo) per la misurazione del livello di radiazione gamma, più una sonda interna per la verifica delle radiazioni assorbite dall'equipaggio (rivelatore portatile di controllo di contaminazione interna, APACC). Il rilevamento dei contaminati chimici avviene tramite uno spettrometro di massa MM1 integrato con forno per cromatografia gassosa (GC), un rivelatore esterno di allarme di agenti chimici in forma di vapore (AP2C-V) all'esterno del veicolo e due sonde portatili AP2C.

La raccolta dei campioni esterni da analizzare avviene in assoluta sicurezza dalla zona posteriore da parte di uno degli operatori tramite guanti per la manipolazione diretta del campione, una sonda per la raccolta di materiale solido e due ruotini che, a contatto con il terreno, contaminato raccolgono eventuali sostanze gassose su di esso depositate. I ruotini si alternano in modo che durante la marcia su terreno contaminato un ruotino sia a contatto del terreno e l'altro porti ai sensori esterni il materiale raccolto. In posizione di riposo tutte queste attrezzature sono ospitate all'interno di un contenitore blindato.

I campioni, poi, possono essere conservati in ambiente sicuro oppure portati a contatto con i sensori dello spettrometro di massa MM1 per l'analisi diretta con tempi e sensibilità più che sufficienti a garantire le adeguate misure di sicurezza per i reparti della Forza Armata operanti nella zona d'impiego del veicolo. In ogni caso, utilizzando il rilevatore AP2C, è possibile avere tempi di reazione quasi istantanei (anche se in tal caso le sostanze rilevabili sono molte meno) pur mantenendo il mezzo in movimento.

Tutti questi sensori sono collegati ad un calcolatore MLX-UR per essere presentate sia agli specialisti che al comandante di missione. Oltre ai dati provenienti dai rilevatori specifici, il calcolatore riceve ed elabora anche le informazioni provenienti dalla sonda meteorologica posta sopra il veicolo e dal sistema di navigazione GPS (AN/PSN-1 1 PLGR). Il tutto è coadiuvato da un sistema di gestione digitale della cartografia che

permette di individuare istantaneamente le zone monitorate e di trasmettere i dati ai centri di comando superiori.

Il Reggimento gestisce (ospitandolo, curandone la manutenzione, la movimentazione e lo stoccaggio) il Magazzino statale SNA S30.

Oltre a tali attività, il Reggimento è attivo per l'operazione "Strade Sicure".

La Scuola Interforze NBC di Rieti

La Scuole svolge il compito primario di formazione, valutazione ed aggiornamento del personale (proveniente da diverse Agenzie e soprattutto militare, non necessariamente nazionale) di possibile impiego in ambiente CBRN, attraverso corsi specialistici informativi, abilitativi, operativi e qualificativi, residenziali ed e-learning, erogati con programmazione annuale. Non ha un ruolo operativo di intervento in caso di attacco CBRNe, salvo un'eventuale dislocazione "in elezione" di mezzi e personale. Svolge anche attività addestrativa/esercitativa e certificativa della "logistica CBRN".

L'Aeronautica Militare Italiana ed il trasporto aereo in biocontenimento

In Italia il trasporto aereomedico in biocontenimento è prerogativa delle FFAA, che mettono in campo team di isolamento aeromedico e sistemi di biocontenimento attivabili in poche ore; in ambito internazionale, solo Italia, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti sono in grado di assicurarlo.

L'Aeronautica Militare Italiana ha sviluppato la capacità di evacuazione aeromedica sin dal 2005 con l'acquisizione di barelle isolate: "sistemi Aircraft Transit Isolators®-ATI" (brevetto britannico), certificate per il trasporto su aeromobili C-130 in configurazione "J", C-27 e Boeing KC-767 e su elicotteri AB-212 e AW-139 (per lunghe tratte di volo); barelle N36 (per brevi tratte); barelle Stretcher Transit Isolators®-STI, per il passaggio a terra da e verso il veicolo in biocontenimento; unità di isolamento "Isoark", ovvero camere a

pressione negativa; una stazione di decontaminazione a terra e, ovviamente, DPI per tutti gli operatori. Tutte le operazioni di trasporto sanitario sono disciplinate dalla direttiva CL-San-001 (che recepisce lo STANAG 3204). Attualmente esistono 3 team (uno pronto in 8 ore, uno in 24, il terzo in riserva), ognuno costituito da 1 team leader, 4 ufficiali medici, 6 operatori sanitari ed 1 logistico (Immagine 8).

Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana

Il Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana è, dal 1866, ausiliario delle Forze armate italiane.

La sua organizzazione ed il suo funzionamento sono regolati dal "Codice dell'ordinamento militare" (decreto legislativo n. 66/2010), dal DPR 90 del 15/03/10 e dal D. Lgs. 178/12 "Riforma dell'Associazione della Croce Rossa Italiana".

In tempo di guerra provvede all'assistenza, allo sgombero e alla cura dei feriti e delle vittime; disimpegna il servizio di ricerca e assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e dei rifugiati; svolge attività di assistenza sanitaria in relazione alla difesa civile.

In tempo di pace, invece, partecipa alle missioni internazionali provvedendo all'assistenza medico-sanitaria di civili e militari, impiegando mezzi, materiali, nonché personale medico altamente specializzato; provvede alla custodia, al mantenimento e alla gestione dei centri di mobilitazione e delle basi logistiche e delle dotazioni sanitarie; provvede all'addestramento e all'aggiornamento del proprio personale; si occupa della diffusione del Diritto Internazionale Umanitario e delle norme di primo soccorso sanitario tra il personale delle Forze Armate; concorre al servizio di assistenza sanitaria nel caso di grandi manifestazioni ed eventi, nonché per esercitazioni militari (anche in campo non convenzionale attraverso i due Nuclei CBRN di Genova e Roma); fornisce assistenza sanitaria alle Forze Armate e alle Forze di Polizia nei poligoni di tiro o nel disinnescamento ordigni bellici; è impiegato in caso di calamità naturali o disastri.

Il personale è costituito esclusivamente da personale volontario richiamato in servizio attivo, con dispositivo di precetto, al verificarsi di particolari esigenze di emergenza, o per motivi di addestramento ed istruzione.

Nel caso di attivazione per esigenze connesse con la Difesa Civile, il Corpo è pronto a schierare, su tutto il territorio nazionale, oltre a mezzi e materiali prettamente sanitari, 2 Nuclei di Decontaminazione CBRN e 5 Nuclei Operativi di Pronto Impiego (Immagine 9a), 3 unità di biocontenimento, di cui una espansa in termini infrastrutturali e di impiego di personale per un lungo periodo di permanenza in ambiente operativo ostile.

La Forze dell'ordine come security: l'intervento delle FF.OO. e FF.PP.

In caso di incidente CBRNe, uno degli aspetti più importanti da tutelare è la security, ovvero la sicurezza dei cittadini; per garantirla, è fondamentale l'intervento delle FF.OO., affinché persone contaminate non escano autonomamente dalla zona di sicurezza, né estranei (soprattutto curiosi e media) entrino nella zona contaminata; anche presso le strutture sanitarie, ed in particolare i DEA, gli ospedali devono creare protocolli "lock-in"/"lockdown" per impedire l'accesso/uscita non autorizzata.

Al tempo stesso le FF.PP. devono garantire la pervietà dei "percorsi sicuri", ovvero la piena fruibilità delle arterie stradali indicate nel Piano provinciale di Difesa Civile, da parte dei mezzi di soccorso, nonché garantire l'ordine pubblico durante eventuale distribuzione di materiale profilattico SNA.

Si ricorda poi che i luoghi sede di eventi terroristici sono *scena criminis*, pertanto, tutti i pazienti devono essere considerati vittime di reato. Di conseguenza, durante il processo di decontaminazione, i vestiti ed altri oggetti devono essere accuratamente etichettati, conservati e monitorati (anche per la riconsegna ai legittimi proprietari) per le prove.

OBIETTIVO DELLO STUDIO

Lo studio si prefigge, quale obiettivo primario, quello di indagare l'attuale efficacia ed efficienza della risposta degli ospedali di Roma ad un attentato terroristico di natura non convenzionale (CBRNe), attraverso la valutazione dei tempi di attivazione (della risposta in quanto tale, *latu sensu*, dei magazzini SNA, del sistema 118, dei PEIMAF ospedalieri, etc.), e, secondariamente, di verificare se sussistono margini di miglioramento (sia sotto il profilo di vite salvate, sia dal punto di vista economico e manageriale) attraverso l'utilizzo di simulazioni full scale/table top, analisi della letteratura e confronti con altre realtà europee già vittime di attentati.

METODOLOGIA

Prima di qualsiasi altra analisi, è stata somministrata un'intervista semi-strutturata (Immagine 10) a diversi rappresentanti di Enti ed organizzazioni che potrebbero essere coinvolte in caso di attacco terroristico e/o minaccia CBRNe:

- Ufficio 3 - Struttura Centrale Semplice per la Difesa Civile, la Protezione Civile, la Risposta sanitaria CBRN e la Scorta Nazionale Antidoti della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute,
- Ufficio I, Segreteria di Sicurezza ed Ufficio II, Difesa Civile – Relazioni Internazionali della Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno,
- Ufficio Difesa Civile della Prefettura di Roma,
- Unità CBRNe del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma,
- DEA dei seguenti ospedali romani: Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli Isola Tiberina, AOU Policlinico Umberto I,
- Ufficio I Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile,

- Ufficio OAC del 7° Rgt. CBRN “Cremona”,
- ALTa scuola di Economia e Management Sanitario dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma.

Si è preferito, ai fini della standardizzazione delle risposte, creare una sola intervista per tutte le Unità intervistate piuttosto che un’intervista specifica per ogni Ente con domande non confrontabili tra loro.

Un’altra intervista è stata approntata con la collaborazione dell’Ufficio 3 - Struttura Centrale Semplice per la Difesa Civile, la Protezione Civile, la Risposta sanitaria CBRN e la Scorta Nazionale Antidoti della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, ed inviata a tutte le strutture sanitarie italiane; in questo studio, però, si è tenuto conto della sola risposta di quelle romane (Immagine 11 a-d).

I risultati emersi dalle due interviste sono i seguenti:

- 1) Quasi mai è stata prevista l’esigenza di doversi preparare ad un evento (non necessariamente terroristico) CBRNe, né ad eventuali falle derivante da materiale C/N/R dei propri reparti di Diagnostica per immagini, fisica sanitaria, etc;
- 2) La resilienza sanitaria appare enormemente frammentata tra competenze statali e regionali, nonché tra i diversi enti che dovrebbero assicurarla;
- 3) Le risorse realmente allocate e disponibili/dimostrabili non sempre coincidono con quelle paventate: ciò rischia di provocare una forte difformità tra i risultati delle varie esercitazioni e quello che succederebbe in caso di una reale attivazione.
- 4) Per i motivi sopra evidenziati, nel corso di riunioni dei gruppi di lavoro interministeriali sulla resilienza sanitaria nazionale ove erano presenti rappresentanti del Ministero della Salute, della Difesa e dell’Interno, si è progettato un modello da utilizzare in ambito di Difesa civile. (Immagine 12)

Simulazione Table-top (TTX) modello “Emergo Train System®”: Definizione, Validità, Efficacia & Scopi

Il modello “Emergo Train System®” – ETS è uno strumento pedagogico di simulazione per la formazione e l’addestramento in Medicina dei Disastri di proprietà della Contea di Östergötland (Svezia) e viene gestito e sviluppato dalla seconda metà del XXI secolo dal Centro di Ricerca e Formazione in Traumatologia e Medicina dei Disastri (KMC dell’Università di Linköping (Svezia). Si basa sull’utilizzo di “puppets”, ovvero magneti a forma di busto umano e relativo magnete “scheda clinica”, da attaccare e muovere su lavagne magnetiche seguendo l’evolversi dello scenario.

La validità scientifica delle simulazioni TTX è stata dimostrata da numerosi studi scientifici, provenienti soprattutto dal mondo anglosassone e scandinavo; tale validità, però, presuppone una “correttezza” da parte degli operatori, che devono utilizzare le risorse effettivamente dimostrabili in loro possesso e non quelle teoricamente possedute. Allo stesso modo, la sua validità nell’apprendimento è validata dal modello pedagogico dell’“imparare facendo”.

Il modello di simulazione TTX dimostra tutta la sua efficacia nel rapporto costi/benefici: ha un costo irrisorio, non necessita di grandi spazi, è talmente intuitivo per cui anche persone che non conoscono l’area de quo possono prenderne parte. Garantisce, attraverso il modello pedagogico cui fa parte, un facile apprendimento ed una memorizzazione delle tecniche apprese più facile e duratura.

Tra i punti di forza, abbiamo la possibilità di svolgere esercitazioni grandi (sia per scenario, risorse in campo, etc) o complesse all’interno di un ambiente relativamente contenuto, un costo nullo (l’acquisto dei sets di puppets e le lavagne, infatti, rappresentano solo l’investimento iniziale, essendo completamente riutilizzabili) e la semplicità di utilizzo. Di contro, tra i punti di debolezza, il non rispetto dei tempi d’esecuzione delle manovre cliniche richieste; tale deficit, però, si può correggere facilmente realizzando scenari ibridi soprattutto multiple-set, come la simulazione oggetto del presente studio.

Simulazione matematico statistica (Vensim®): Definizione, Validità, Efficacia & Scopi

Vensim® è un software di simulazione sviluppato da Ventana Systems nella metà degli anni '80 per l'utilizzo in progetti di consulenza, poi in commercio dal 1992. Si tratta di un ambiente integrato per lo sviluppo e l'analisi di modelli di System Dynamics (SD), eseguibile in ambiente Windows e Apple.

Supporta principalmente la simulazione continua, con alcune funzionalità di modellazione basata su eventi e agenti, fornendo un'interfaccia di modellazione grafica con diagrammi in cima a un sistema di equazioni basato su testo in linguaggio di programmazione dichiarativo. Include un brevetto per il tracciamento interattivo del comportamento attraverso collegamenti causali nella struttura del modello. Il linguaggio di modellazione supporta matrici (pedici) e consente la mappatura tra dimensioni e aggregazione. Le funzioni di allocazione integrate soddisfano i vincoli che a volte non sono soddisfatti da approcci convenzionali e supporta ritardi discreti, code e una varietà di processi stocastici.

I modelli di simulazione mostrano la loro utilità allorché permettono di simulare la realtà nel suo svolgimento temporale, confrontando risultati di scelte alternative, con costi irrisori rispetto alle simulazioni/esercitazioni reali o "full scale". Il rigore di tali simulazioni sta nel rapporto effetti prodotti/relazioni causali immesse, da cui discendono direttamente.

Tale metodologia è utilizzata per comprendere sistemi caratterizzati da relazioni complesse di causa-effetto, in particolar modo quelli di natura socioeconomica.

Dopo 50 anni di applicazioni, il SD è oggi considerato un metodo fondato per investigare il comportamento non lineare dei sistemi complessi, soprattutto per portare alla luce i modelli mentali dei decisori istituzionali.

Il numero di articoli pubblicati è aumentato negli ultimi 25 anni (registrando picchi in occasione della pubblicazione di "Special issues").

Dei 387 autori individuati, attivi in 35 differenti Paesi, più dell'85% appartengono al Nord America ed Europa. Il maggior numero di autori per Paese si registra negli Stati Uniti, seguiti dal Regno Unito e dalla Germania. L'Italia si posiziona tra i primi dieci Paesi.

Health Technology Assessment: Definizione, Validità, Efficacia & Scopi

L'Health Technology Assessment è un approccio multidimensionale e multidisciplinare per l'analisi delle implicazioni reali e/o potenziali medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia (intesa come interventi terapeutici e riabilitativi, strumenti ed apparecchiature, procedure mediche e chirurgiche, protocolli d'intervento e d'assistenza, applicazioni informatiche, sistemi organizzativi e gestionali) erogata o disponibile attraverso la valutazione di più parametri quali l'efficacia, la sicurezza, i costi, l'impatto sociale e organizzativo, analizzati mediante cinque principi fondamentali: Efficacia, Sicurezza, Appropriatezza, Equità, Empowerment dell'utente, Efficienza.

L'HTA valuta quindi l'efficacia sperimentale (in termini d'efficacia assoluta o efficacy), l'efficacia pratica (detta "efficacia relativa" o effectiveness) e l'efficienza (efficiency) di ciascuna "tecnologia" che prende in esame.

L'HTA si propone di valutare la reale efficacia degli interventi medici, basata sulle prove desunte dalla ricerca clinica sperimentale rigorosamente condotta (evidence-based), l'appropriatezza, e l'efficienza con cui sono adottati, i loro miglioramenti qualitativi, i benefici clinici e organizzativi, il loro consenso sociale e così via, suggerendo di conseguenza come gestirli, promuoverli o scoraggiarli.

In questo senso, l'HTA incide direttamente sulle scelte che riguardano l'utilità clinica ed economica delle tecnologie sanitarie permettendo di trasferire le risorse disponibili dalle prestazioni meno efficaci a quelle di cui sia stata provata l'utilità e la necessità, contenendo la spesa e migliorando la qualità complessiva dell'assistenza sanitaria.

INDAGINE

Premessa

Dal punto di vista dell'Evidence-based Practice, i livelli di evidenza (LE) in questo campo non possono essere maggiori, ad esclusione degli studi tossicologici, del IIa (studio clinico controllato non randomizzato) e pertanto la forza delle raccomandazioni (FR) riportate non può essere superiore al grado B.

Non è possibile, allo stato dell'arte attuale, prendere in considerazione minacce di natura B perché, dati i tempi di incubazione più o meno lunghi e la non possibilità di ricostruire gli spostamenti di eventuali persone contaminate, si andrebbero a creare variabili non gestibili con i modelli qui utilizzati. Allo stesso tempo, considerare l'utilizzo di materiali R/N non appare giustificato (LE IV, FR C) dalle bassissime possibilità di realizzazione di un attentato di questo tipo, nonostante la presenza di materiale di questo tipo in zone limitrofe alla Capitale (reattori di ricerca Triga RC-1 e TAPIRO presso il Centro Ricerche "Casaccia" dell'ENEA e relativo deposito scorie, già scenario di un incidente interno nel 2006); eventuali acquisizioni da parte di terroristi, potrebbero però avvenire per produzione, furto, contrabbando o acquisizione in mercati paralleli illegali. Comunque sia, la contaminazione con radiazioni alfa e beta non costituisce un rischio per il personale di assistenza tale da ritardare il soccorso ad eventuali pazienti contaminati in virtù della loro bassa penetrazione (LE III, FR B). Per i motivi sopra riportati, sembra più facilmente configurabile un attacco informatico ai sistemi di gestione sanitaria/amministrativa degli ospedali (come nel caso del virus Wannacry del 2016); analizzando però i dati dell'ultimo virus informatico di questo tipo, l'Italia appare in qualche modo "protetta" dalla diffusione del materiale cartaceo, cui la gestione elettronica si accompagna solo marginalmente (LE IV, FR C).

Scenario: Attacco C/E durante l'Udienza Generale del mercoledì

Il mercoledì è universalmente riconosciuto come giorno "nero" di Roma, a causa degli eventi feriali (traffico, pendolarismo, etc.) e dell'Udienza Generale del Papa, che raccoglie un numero maggiore di turisti rispetto al solito. Anche l'Associazione Italiana della Medicina dei Disastri ha confermato, in diverse occasioni, tale aspetto (LE IV, FR C).

Si è provveduto, pertanto (tra parentesi la fase di simulazione/analisi HTA seguita):

- a creare una mappa in scala di Piazza San Pietro (realizzazione del modello System Dynamics/inizializzazione del processo), sulla scorta di quanto desunto tramite Google Maps®: informazioni topometriche (solo zona del Colonnato del Bernini: 320 metri di lunghezza e 240 metri di larghezza, circa 23 mila m²) e stima persone presenti (l'area permette di ospitare, in occasione di eventi liturgici importanti, più di 300.000 persone) (Immagine 14).
- Desumere da database meteo (raccolta informazioni di background) su Stato del Vaticano del 2017 (mesi marzo-ottobre) e da alcune analisi dirette si può stimare un vento da (W)SW pari al almeno 15 nodi (media 20 nodi);
- Attribuzione di un punteggio di rischio (validazione del modello), basato sull'indice di Maurer (tiene conto di: Numero di Visitatori Massimo Consentito, Numero di Visitatori Effettivamente Previsto, Tipologia di Manifestazione, Presenza di Personalità, Possibili Problemi di Ordine Pubblico secondo la formula $[(A + B) \times C] + D + E = R$) e Medical Transport Capacity, per stimare le risorse sanitarie da disporre. Nella simulazione messa a punto nel presente studio, il punteggio attribuito è: $(35+20)*0,5+10=37,5$, quindi 10 squadre appiedate, 3 MSB, 3 MSA e 2 PMA (LE III, FR B) (Immagine 15).
- Ipotizzare l'evento come caratterizzato dal modello "AD ACCUMULO", inteso che in un indice spazio-temporale definito, il numero dei presenti raggiunge un suo massimo dopo una fase di incremento progressivo e limitato nel tempo (afflusso di persone nell'area prevista), rimane costante per un periodo di tempo pressoché noto (durata evento) per poi diminuire progressivamente con procedimento inverso a quello della fase di accumulo (deflusso delle persone dall'area dell'evento).

- Ipotizzare il tipo di attacco (formulazione delle ipotesi/definizione della research question): si è scelto, alla luce delle informazioni disponibili (e per quanto già sopra esposto), di ipotizzare un attacco con agenti nervini, cui effetto tossico, spesso letale, si basa sull'inattivazione dell'acetilcolinesterasi. Essi sono esteri organofosforici, facilmente producibili a partire da pesticidi. Il primo ad essere sintetizzato è stato il tabun, realizzato dalla Bayer nella Germania nazista tra il 1934 e il 1936. La tossicità degli organofosforici è dovuta alla loro capacità di legarsi col residuo serinico del sito catalitico dell'enzima, prima con la formazione di un complesso enzima-inibitore ("complesso di Michaelis"), e poi dalla fosforilazione progressiva del sito catalitico e rilascio, da parte dell'inibitore, del gruppo acidico. L'inibitore si fissa, così, in modo permanente sul sito attivo dell'enzima, occultandolo al vero substrato. Sono classicamente divisi in due gruppi maggiori: agenti (singoli) "G" (o "triloni" volatili: Sarin, soman, tabun, modicamente idrosolubili e mediamente liposolubili, abbastanza volatili e persistenti, in grado di penetrare in tutti i materiali porosi, dalla cute ai muri) e agenti (binari) "V" (o "amizioni", permanenti/oleosi, molti dei quali ancora coperti da segreto militare per problemi di sicurezza nazionale). Gli effetti dei gas nervini, verificabili con una latenza anche di 30 minuti dall'assunzione, sono muscarinici (rinorrea, broncorrea, miosi, pollachiuria), nicotinici (paralisi muscolare, pallore) e centrali (confusione, depressione respiratoria, cefalea, convulsioni e coma). Per quanto riguarda l'aspetto tossicologico-terapeutico, le linee guida (LE Ib, FR A) suggeriscono, appena accertato l'attacco, la somministrazione di pralidossima (blocca il legame del gas nervino all'acetilcolinesterasi; somministrazione consigliata: 1-2 g ev, poi 500 mg/ora per 7 giorni. Scorta minima CAV: 100 flaconi), Diazepam (per controllare le convulsioni) ed atropina (inibitore competitivo dell'acetilcolina a livello dei recettori muscarinici dell'acetilcolina; somministrazione consigliata: siringa autoiniettante da 2 mg im da ripetere ogni 30 minuti fino a 2 ore dopo la prima inalazione del nervino fino al blocco di secrezioni nell'albero respiratorio, oppure 2 mg/kg in bolo per 30 minuti, poi 1 mg/kg per 1 giorno con assistenza respiratoria ospedaliera. Scorta minima CAV: 50 fiale da 10 mg). Il ripristino delle piene condizioni fisiologiche avviene in circa 2 settimane. È possibile somministrare un trattamento preventivo per ridurre i danni da gas nervini: un

paio d'ore prima può essere somministrata Piridostigmina (parziale inibizione del sistema nervoso colinergico periferico e protezione dell'acetilcolinesterasi dagli effetti inibitori dei gas nervini, non produce effetti collaterali e soprattutto è in grado di attraversare la barriera ematoencefalica) e Diazepam (effetto protettivo a livello cerebrale e rafforzando l'azione degli antidoti ai gas nervini). In mancanza di terapia farmacologica, si hanno sintomi precoci come rinorrea, costrizione del torace e miosi, cui seguono contrazione muscolare (fino al vasospasmo), perdita del controllo sfinterico, nausea, ipersecrezione ghiandolare ed effetti cognitivi e comportamentali, fino a morte per asfissia (da spasmo ed ipersecrezione polmonare).

- Stimare l'area contaminata Rossa/Gialla/verde (individuazione degli archetipi): per contaminare l'intera piazza con nervini non persistenti occorrerebbe una bomba sporca (ipotizzabile anche come automezzo con carica C/e) con una carica di almeno 20 kg ed un tempo pari a 10-15 minuti, sicuramente nettamente inferiore rispetto ai tempi necessari per evacuare la piazza stessa (sia "motu proprio", sia "in sicurezza"). In caso di incidente, l'intera piazza potrebbe essere considerata "zona Rossa", mentre via della Conciliazione e l'area esterna a sud del colonnato "area Gialla", permettendo l'installazione di un PMA in Piazza del Risorgimento (soluzione già adottata dal Corpo Militare Volontario CRI in passate situazioni analoghe) (Immagine 13 e 14). Ciò comporterebbe un sovraccarico dell'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù", del Policlinico "A. Gemelli" e del Polo Ospedaliero "Santo Spirito", dei quali solo il Gemelli appare sufficientemente preparato per un'emergenza di questo tipo (LE III, FR B);

- Simulare con strategia TTX l'attivazione della catena dell'emergenza e dell'attivazione dei magazzini SNA (formulazione delle ipotesi System thinking): l'arrivo dell'unità VVF avverrebbe in circa 15 minuti (Via Genova-via della Conciliazione a circa 60 km/h) ed altrettanti occorrerebbero per l'identificazione del tossico. In particolare, si è creato, come già esposto, uno scenario multiple-set: da una parte la simulazione ETS®-simile, i cui tempi sono stati debitamente corretti con la media dei tempi rilevati durante l'esecuzione di 100 triage START da 4 persone di media competenza, dall'altra la TTX.

- Stimare i tempi di percorrenza (formulazione delle ipotesi System thinking): sia tra Piazza San Pietro e i vari DEA, sia tra Magazzini SNA e DEA. I tempi per la decontaminazione e la noria verso gli Ospedali sono, dal punto di vista della rapidità d'azione, talmente lunghi da essere inutile una loro stima, calcolata utilizzando il Medical Transport Capacity (LE IIb, FR B). Tale indice, può essere inteso sia come risultante del punteggio dell'algoritmo di Maurer, sia con la formula $X=(N*t)(t*n)^{-1}$, dove "N" corrisponde al numero dei feriti, "t" al tempo della grande noria, "T" al limite di tempo fissato per lo sgombero del sito e "n" al numero dei feriti trasportabili contemporaneamente (su ogni ambulanza). I tempi di percorrenza e distanze tra Depositi SNA e DEA di I e II livello, così come tra i già menzionati DEA e Piazza San Pietro, sono state calcolate con Google Maps® e adeguate ad un autocarro con peso a pieno carico superiore a 3,5 t. I tempi di percorrenza sono stati calcolati tenendo conto del traffico medio del mercoledì, senza però tener conto di eventuali sensi unici/semafori/ZTL. È quindi stato stimato un tempo di percorrenza medio (escludendo il magazzino SNA di Civitavecchia) di 16 ± 7 minuti (cui va aggiunto il tempo di carico e scarico mezzi, processazione presso la farmacia ospedaliera, etc), ai limiti dei 30 minuti massimi entro cui i mezzi debbono giungere presso i DEA per poter essere effettivamente utili; contemporaneamente, il tempo medio con cui i pazienti giungono in ospedale è pari a 24 ± 8 minuti (Immagine 16 e 17). Si è proceduto ad escludere il magazzino presso il 7° Rgt "Cremona" perché, visti i tempi, esso potrebbe fungere da deposito di II livello, mentre sono stati ipotizzati, come III livello, il magazzino aviotrasportabile (di proiezione) di Catania S23, quello ferrotrasportabile (di proiezione) di Firenze S26 e quello di Napoli S29

- Stimare il numero delle persone colpite (formulazione delle ipotesi System thinking): feriti, morti, pz trasportabili ai DEA. In particolare, è stato stimato l'"effetto San Carlo" (dal nome dell'omonima piazza torinese, protagonista di un attacco chimico "self-made" nel giugno 2017, durante la finale di Champions League Juventus-Real Madrid): proprio per questo si è provveduto ad ipotizzare idonee vie d'esodo ed appositi "spazi calmi", ovvero aree a bassa densità di occupazione, senza però barriere a delimitarle, utili a ridurre la calca (e relativi feriti) in caso di rapida ed autonoma evacuazione della piazza,

ed una “voce EVAC” (sistema di comunicazioni orali capace di inserirsi nel sistema audio della piazza), utile e necessaria per ridurre il panico in caso di incidente.

- Stimare le ulteriori vite perse durante la noria di recupero (formulazione delle ipotesi System thinking): eventuali pz vivi al momento del caricamento sull’ambulanza, ma deceduti prima dell’effettiva presa in carico da parte dei DEA (circa 150/minuto);
- Ripetere la simulazione TTX con quanto proposto nel presente studio
- Valutazione delle differenze tra l’attuale gestione e quella proposta.

Nel corso di questa simulazione, si è provveduto ad ipotizzare, un’affluenza di 50 mila persone (25 mila nella fascia d’età >60, con possibili comorbilità cardiopneumologiche, 10 mila tra 25 e 60 anni, 15 mila under 25), di cui successivamente 50% contaminati da sarin. L’attacco, concordemente alla curva di Kaplan-Meier di sopravvivenza al sarin (LE Ib, FR A), comporta la morte in meno di 30 minuti di circa 20 mila persone (pari al 40% dei presenti: 10 mila >60 aa, 5 mila 25-60 aa, 5 mila <10 aa), con una mortalità/minuto pari a 708 persone, di cui solo 108 possono essere prese in carico con le risorse attualmente note (ABZ, autobus, etc). inoltre, d’accordo con i dati di letteratura, dopo l’arrivo al DEA, solo 8 mila persone sono in grado di sopravvivere senza ausilio perché presentanti un’intossicazione sotto soglia critica, contro le 40000 potenzialmente salvabili con un trattamento farmacologico precoce. Alla luce di quanto sopra esposto, ogni minuto di ritardo nell’arrivo o dei pazienti o degli antidoti, comporta una perdita di 708 persone, di cui almeno 100 realmente salvabili: ciò significa che, nella prima mezz’ora, sono salvabili almeno 11240 persone (Immagine 17 e 18).

Dall’arrivo al DEA e per 2 giorni, avviene il decesso per cause primarie o secondarie riconducibili all’attacco 6 mila persone a fronte di 20 mila ricoverati.

Si è poi applicata la stessa metodologia su Vensim®:

- inserimento parametri: informazioni topometriche, etc.
- creazione variabili: direzione vento, carica esplosiva
- valutazione finale: analisi delle variabili dipendenti create
- Ripetere la simulazione con quanto proposto nel presente studio
- Valutazione delle differenze tra l’attuale gestione e quella proposta.

In ultimo, per quanto riguarda la metodologia dell'HTA:

- Creazione parametri confrontabili
- Creazione stime economiche (rischio/beneficio, costo beneficio)
- Ripetere la simulazione con quanto proposto nel presente studio
- Valutazione delle differenze tra l'attuale gestione e quella proposta.

Infine si è visto come, spostando i magazzini SNA dall'attuale dislocazione in locali fisicamente e funzionalmente connessi con i DEA, pur non ottenendo sensibili miglioramenti in merito all'efficacia nelle condizioni medie di trasporto ipotizzate, si potrebbe finanziare l'occupazione dei locali ospedalieri e l'acquisto di ulteriori autoambulanze con i risparmi derivanti dalla loro dismissione e dei mezzi ad essi associati (almeno due camion/magazzino e relativi autisti da mantenere in perfetta efficienza pronti all'uso; in particolare, l'acquisto di ulteriori ambulanze (utilizzabili anche nell'ordinario) aumenterebbe il numero di persone salvabili. Tale stima è stata ottenuta con la formula $(C*2*2)/(A/2)$: C è il costo medio di 60000,00 € a camion (ottenuto sommando le spese di manutenzione annue, l'ammortamento annuale dell'investimento iniziale per l'acquisto e le spese per la prontezza operativa degli autisti), moltiplicato per 2 mezzi per ognuno dei 2 magazzini che insistono su Roma (i mezzi eventualmente utilizzati dal 7° Rgt. "Cremona" non sono impegnati in via esclusiva per il magazzino S30, per cui non sono stati considerati in questa fase; il magazzino R12, ubicato presso l'ospedale "San Camillo", per propria natura non ha mezzi) e diviso per "A", ovvero il costo medio (spese annue + ammortamento annuo dell'investimento d'acquisto iniziale) di un'ambulanza in alto biocontenimento "chiavi in mano"; tale fattore è poi stato diviso per un fattore di correzione pari a 2 perché le ambulanze, pur avendo una prospettiva di vita media di 15 anni, non sono da utilizzare in via esclusiva per eventuali maxi-emergenze.

Nessuna variazione di spesa, invece, è relativa al consumo di energia elettrica, occupazione di personale per il mantenimento del magazzino, dotazione antidotaria, etc, anche se tale personale potrebbe essere designato tra quello già in carico presso la struttura sanitaria o già compreso in convenzioni tra l'Azienda Ospedaliera e società/cooperative fornitrici di personale, con ulteriore risparmio di denaro pubblico.

Confronto con altre realtà

Premessa

Si è escluso, in questo contesto, ad un confronto con l'attentato C di Tokyo del 20 marzo 1995 (con sarin) o quello del 26 ottobre 2002 al teatro Dubrovka di Mosca (diffusione di Fentanyl da parte delle forze speciali russe per liberare gli ostaggi di terroristi ceceni), perché avvenuti in contesti completamente diversi da quello odierno per scenario politico e progresso tecnico-scientifico. Allo stesso tempo, anche per tali motivi, sono stati esclusi attacchi chimici in caso di conflitti armati come l'attacco chimico nella guerra Iran-Iraq a danno dei curdi o gli attacchi chimici in Siria.

Attentato di Madrid

L'attentato di Madrid è stato il primo attacco terroristico subito da uno Stato dell'Unione Europea, pertanto ha presentato notevoli criticità, dovute all'impreparazione degli operatori e all'imprevedibilità di tale gesto. L'attacco multisito, di natura convenzionale, è stato sferrato contro diversi convogli ferroviari, in diverse stazioni della città. A Madrid erano operative diverse centrali 118, ognuna appartenente a un Ente specifico, le quali, insieme alla mancanza di un centro di comando e controllo, sono state responsabili delle evacuazioni non controllate e dell'assenza di comunicazioni condivise, nonostante nella città fosse attivo un piano cittadino (LE IV, FR C) per le emergenze (PACE) redatto nel 1995 (ma poco chiaro e assolutamente non conosciuto). Anche la vicinanza tra alcune delle stazioni colpite (poche centinaia di metri) ha giocato un ruolo importante nella non efficienza della risposta sanitaria, in quanto molti dei mezzi di soccorso venivano dirottati da personale presente sul luogo dell'attentato verso l'una o l'altra sede.

Attentati di Londra

La Gran Bretagna risulta, ad oggi, la nazione più colpita da attentati terroristici, avendone subito tre a Londra (il primo e più grave, il 7 luglio 2005, seguito da quelli del 22 marzo e 3 giugno 2017) ed uno a Manchester, secondo per gravità, il 2 maggio 2017. Gli attentati si sono svolti con modalità differenti: le vittime del Parsons Green hanno principalmente subito ustioni, quelle del Ponte di Westminster hanno avuto un trauma contusivo, al London Bridge molti pazienti presentavano pugnalate, mentre a Manchester l'aggressore ha fatto esplodere un dispositivo caricato con granate e i pazienti hanno presentato lesioni complesse e multiorganiche. In UK è presente, fin dal 2004, il Civil Contingency Plan (LE III, FR B), e ciò ha permesso l'organizzazione, fin dai primi momenti, di una chiara catena di comando e controllo. Le uniche criticità riscontrate in questi attacchi sono legate alla non-ridondanza delle informazioni (parziali e contraddittorie perfino dopo la fine dell'emergenza) ed al facile esaurimento dei beni di consumo sanitari (*in primis* i cartellini triage).

Per quanto riguarda la sanità militare, la Gran Bretagna ha deciso di chiudere gli ospedali militari (nati come conseguenza della Guerra Fredda) ed utilizzando i medici militari come personale di rinforzo negli ospedali civili; al tempo stesso, il Ministero della Salute paga il Ministero della Difesa per questo "prestito".

Attentato di Parigi

Durante gli attentati a Parigi del 2013, il SAMU, attraverso la sua organizzazione distrettuale, ha gestito oltre 40 ospedali per un totale di 22 mila posti letto, 200 sale operatorie e 100 mila professionisti, tutelando anche il benessere del personale con aree relax e spazi per i figli dei dipendenti. Nonostante ciò, l'unica criticità rilevata durante gli attentati è legata alla gestione delle salme, aspetto mai (o, comunque, non sufficientemente) considerato prima.

Parigi e Roma hanno, all'incirca, lo stesso numero di residenti (senza considerare pendolari e turisti), ma Parigi ha 1/10 di superficie e, pertanto, 10 volte la densità di Roma. In Italia è assente un soccorso sanitario nazionale unificato "alla francese", le cui competenze sono svolte, anche se solo in parte, dall'Azienda Regionale Sanitaria 118. La Francia dispone di due piani operativi principali: il Plan ORSEC e il Plan ORSAN, oltre ai Plan Blanc ospedalieri e ai Plan Blanc Elargi distrettuali.

Il Plan ORSEC (LE IV, FR C) sta per "Organisation de la Réponse de Sécurité Civile"(a grandi linee paragonabile al piano di difesa civile nazionale italiano; ideato per la prima volta nel 1952, curato dal Ministero dell'Interno e condiviso tra i diversi enti che prendono parte alla gestione dell'emergenza, è costituito da un "core" da attivare sempre in caso di disastro (generico) e "moduli d'espansione" a seconda del rischio specifico, ovvero situazioni localizzate e con conseguenze in gran parte prevedibili (tra essi rientra il "plan Rouge", in caso di massiccia presenza di feriti). Non costituisce una lista di cose da fare, ma dà un'organizzazione generale in caso di maxiemergenza (chi fa cosa, elenco di uomini, mezzi e materiali a disposizione, catene di attivazioni).

Il Plan ORSAN ("Organisation de la Réponse du système de santé en situations sanitaires exceptionnelles") (LE III, FR B), invece, è un piano di competenza del Ministero della Sanità ideato nel 2014, da attivare in caso di emergenze sanitarie. Esso ha cinque componenti: ORSAN AMAVI: massiccia accoglienza di vittime incontaminate; ORSAN CLIM: cura di molti pazienti a seguito di un fenomeno climatico; ORSAN EPI-VAC: gestione di un'epidemia o di una pandemia sul territorio nazionale, che può includere l'organizzazione di una campagna di vaccinazione eccezionale da parte del sistema sanitario; ORSAN BIO: gestione di un rischio biologico noto o emergente; ORSAN NRC: gestione di un rischio nucleare, radiologico o chimico.

I Plan Blanc Elargi (LE IV, FR B) sono PEIMAF inter-ospedalieri tra strutture vicine e funzionalmente connesse dallo stesso bacino geografico d'utenza e che pertanto coordina a livello dipartimentale l'intero sistema sanitario. Sono sviluppati dal Direttore Dipartimentale della Salute e degli Affari Sociali con il supporto della SAMU per mantenere la massima qualità dell'assistenza frammentando afflusso di vittime in diversi

ospedali e in base alle specialità degli altipiani tecnici, integrando tutti le strutture sanitarie e non solo gli ospedali.

I Plan Blanc (LE IV, FR C) sono sovrapponibili ai PEIMAF italiani e sono obbligatori, dal 2004, per qualsiasi struttura sanitaria.

Oltre a questi, Parigi dispone anche del Plan Camembert (LE IV, FR C), che divide la città in tre macroaree, ciascuna coordinata da una centrale SAMU: ciò permette l'arrivo di mezzi di soccorso in maniera centripeta (periferia/centrali SAMU spoke→centro/centrale SAMU hub→maxiemergenza) e la noria dei feriti in maniera opposta.

Per quanto riguarda la sanità militare, la formazione interforze di base è unica, mentre quella specialistica è decisa da un organo centrale, a meno che non sia specialità di FFAA (come la m. aerospaziale, iperbarica, etc) che è decisa pertanto dal comando di FFAA perché si è privilegiata la formazione della stessa forma mentis tra medici e non appartenenti allo stesso Corpo piuttosto che linguaggio operativi diversi tra medici e laici.

Attentato di Nizza

Il 14 luglio 2016 il mondo ha assistito all'attentato di Nizza, rivendicato dall'ISIS, compiuto a pochi metri di distanza dall'Ospedale Pediatrico "Lenval". Durante l'attentato si è assistito ad una non-attivazione immediata del Plan Blanc (ora LE III, FR B; prima dell'attentato LE IV, FR C) perché esso, nella sua rigidità, prevedeva, per l'attivazione dello stato d'allerta, l'assenso del "Prefetto" e del Direttore Sanitario dell'Ospedale, entrambi casualmente in ferie e senza sostituti. Ciò ha portato ad un surplus di lavoro dell'Ospedale Pediatrico "Lanval", non attrezzato per ospitare pazienti adulti, ed una sostanziale inattivazione della vicina AOU "Pasteur" con due conseguenze principali:

- 1) il sovraccarico dell'Ospedale Pediatrico (anche e soprattutto verso pazienti adulti) ha causato, direttamente, il presentarsi di problemi non prima avvertiti, come il surriscaldamento dei macchinari di imaging (Ecografi, TC, RMi) ed il blackout dei sistemi informatici dell'ospedale, dovuto allo stand-by da back-up sui server;

- 2) l'assenza di modelli di cartella clinica, oggettivamente sempre meno accurate con l'evolversi temporale della fase di emergenza, l'assenza di spazi dedicati al ristoro degli operatori, per evitare burn-out (il personale dell'ospedale, anche a causa delle continue interazioni con i feriti e i loro parenti, ha vissuto un unico turno di attivazione di almeno 11 ore).

Il Calamiteitenhospitaal di Utrecht

I Paesi Bassi hanno deciso, dal 1992, di dotarsi di un Major Incident Hospital, ubicato ad Utrecht, quindi raggiungibile entro un'ora da quasi qualsiasi punto dello Stato. Il complesso ospita anche l'ospedale di Utrecht e l'Ospedale Militare Centrale, con cui collabora per numerose attività, sia addestrative che operative, anche in ambito CBRNe. L'Ospedale, paragonabile ad una UOC italiana (non è centro di costo, né ha una struttura dirigenziale o personale dipendente), è stato concepito in modo da poter essere indipendente circa le normali utenze: è costruito sopra un canale, per avere acqua potabile ed energia elettrica anche in caso di blackout.

È allocato su un solo piano di 8000 m² e può ospitare 200 posti letto entro mezz'ora dall'attivazione, (di cui, per ora: 16 rossi, 24 gialli, 60 verdi e 30 nelle 4 sale di isolamento di classe 4, divisi in 134 a bassa intensità di cura, 50 media, 12 in terapia intensiva). Il suo costo complessivo si aggira sui 3 milioni di euro/anno, con aggiornamenti/miglioramenti ogni 2-3 anni (in particolare, l'ultimo miglioramento ha riguardato un sistema di riconoscimento di parametri antropomorfi all'accesso, basato su 4 telecamere ad alta definizione, ed un nuovo sistema PBRS- Patients Brachalet Recognition System). Dal '92 è stato attivato 43 volte, per un totale di 787 pazienti ospitati. Il personale dell'ospedale, sia civile che militare, mantiene le proprie capacità operative attraverso delle simulazioni (sia real time che Table top, secondo modello MIMMS®) mensili in piccoli gruppi.

Pur non potendo valutare la risposta di tale ospedale ad attentati terroristici non convenzionali (per mancanza di attentati stessi), da un'analisi della letteratura (LE III, FR

B), non sembra opportuno avere un ospedale dedicato, soprattutto se ci sono altri ospedali con livelli assistenziali paragonabili ai DEA italiani di II livello raggiungibili entro un'ora.

Previsioni per l'Italia

Alla luce di quanto sopra esposto, la situazione italiana appare particolare: da una parte sembra esistere un'ottima coordinazione tra enti diversi specialisti nella gestione delle maxi-emergenze (ARES 118, VVF, Corpo Militare Volontario CRI, FFAA, etc.) anche in assenza di piani specifici multiagenzia; dall'altra, una impreparazione di fondo del personale non specializzato che, però, costituisce la "prima linea" in caso di attivazione. Molti problemi, infatti, rilevati nelle esperienze internazionali appena segnalati, non sembrerebbero coinvolgere l'Italia (LE IV, FR C), almeno sul piano (teorico) dell'esistenza di elementi di resilienza: centrale di comando e controllo sanitaria unica (ARES 118), la ridondanza delle comunicazioni (anche se, essendo questa una competenza regionale, abbiamo la presenza, in regione limitrofe, di sistemi non comunicanti tra loro come il sistema TETRA e DMR), la gestione delle salme (ogni ambulanza dispone/dovrebbe disporre del necessario, oltre all'esistenza dell'apposito nucleo del Corpo Militare Volontario CRI, costituito da tutte le figure necessarie come medici legali, psicologi, etc.), esistenza dei PEIMAF, presenza sovrabbondante di materiale sanitario di consumo (in particolare, in merito ai cartellini triage, sono sempre più diffusi i sistemi PBRS, per l'identificazione continua dei pazienti (identità, patologie, strutture di ricovero, prognosi e diagnosi) tramite pc/tablet/ smartphone, basati su codice a barre o QR per la tutela della privacy).

D'altra parte, però, come emerso anche dalle interviste proposte, non è sempre facile discernere tra competenze, materiali e mezzi "potenzialmente" e "realmente" posseduti, soprattutto per la mancanza di un numero significativo di esercitazioni, ed in particolar modo esercitazioni organizzate in condizioni di reale emergenza/peggior scenario possibile: ciò è testimoniato, ad esempio, dalle immagini disponibili dei soccorsi in occasione dei diversi incidenti alla metro di Roma.

LIMITI DELLO STUDIO

Questo studio, pur basandosi sulla letteratura internazionale più recente ed avendo impostato una significatività statistica (riproducibilità dello studio) pari all'80%, presenta due limiti maggiori:

- 1) bassa prevedibilità della natura dell'attacco e delle condizioni atmosferiche, che potrebbero comportare scenari anche piuttosto diversi tra di loro. Già cambiando il tipo di minaccia C (tossina botulinica al posto del nervino, oppure tra nervini di diverse classi) o fattori stocastici come forza e direzione del vento, infatti, il numero di persone contaminate potrebbe cambiare, pur confermando però la natura della reazione all'attacco;
- 2) Qualità della letteratura internazionale: sono assenti, nella letteratura internazionale, studi di questo tipo, per due motivi principali:
 - a) Motivi di pubblica sicurezza e difesa nazionale: se ci fossero molti studi simili accessibili, un eventuale terrorista potrebbe metterli a sistema con altre informazioni non riservate e progettare un attacco terroristico molto più complesso/efficace;
 - b) (s)fortunatamente, attacchi di questo tipo, capitano piuttosto raramente e pertanto non è possibile confrontare simulazioni con studi "case report", ed anche se capitassero, per i motivi indicati al punto 1), sarebbero sufficientemente diversi da non poter permettere un confronto scientifico rigoroso. Per tale motivo, dal punto di vista dell'Evidence-based Practice, i livelli di evidenza (LE) in questo campo non possono essere maggiori, ad esclusione degli studi tossicologici, del IIa (studio clinico controllato non randomizzato) e pertanto la forza delle raccomandazioni (FR) riportate non può essere superiore al grado B.

CONCLUSIONI

Dal confronto delle risposte appare chiaro come in ogni caso la difesa di Roma appaia quantomeno fortemente implementabile e le soluzioni individuate dal presente studio risultano concrete e fattibili, pur non potendo prescindere da un impegno politico:

- 1) spostamento di aliquote di antidoti presso locali vicini e funzionalmente collegati ai DEA, pur mantenendo l'attuale gestione logistico/economica;
- 2) maggiore coinvolgimento dei Centri Antiveleno locali, fatto salvo un loro coordinamento con il CAV della Fondazione Maugeri di Pavia;
- 3) maggior coordinamento/rafforzamento delle attività del tavolo tecnico di difesa civile della Prefettura di Roma;
- 4) uso massivo di esercitazioni inter-Agenzia, al fine di coinvolgere (possibilmente) il 100% del personale ed abituarlo a lavorare con colleghi con diverso know-how,
- 5) Ogni regione dovrebbe riconoscere un polo di specializzazione nel trattamento di pz contaminati (al momento, in tal senso, c'è solo un decreto della Direzione generale di sanità della Regione Lombardia, n. 11514/05 "linee guida per la gestione ospedaliera di persone esposte a irradiazioni e/o contaminazioni acute in relazione ad eventuali emergenze radiologiche", che non giustifica la creazione di centri specializzati "esclusivi" perché è sufficiente una AO(U) con DEA II livello, degenza protetta per pz portatori di radioattività in condizioni ordinarie (per esempio per terapia radiometabolica o brachiterapia interstiziale), UOS/UOC di fisica sanitaria.

Oltre a ciò, l'unico mezzo a disposizione per evitare il verificarsi di situazioni simili, risulta al momento essere la prevenzione, soprattutto quella messa in atto da servizi di intelligence, militari, civili e sanitari; pur tuttavia, dopo eventuale evento CBRNe, le soluzioni già proposte sembrano essere necessarie (ma non sempre sufficienti) per garantire un'adeguata resilienza sanitaria e limitare le perdite (economiche ed in termini di vite umane).

IMMAGINI

Indice delle Immagini

Immagine 1 – Dati ottobre 2018: Osservatorio Sicurezza e Difesa (OSDIFE) (sopra), Medisys (sotto)	62
Immagine 2 - Organi tecnici e politici di gestione della crisi.....	63
Immagine 3 - Sintesi schematica dell'approccio multirischio in salute globale (Medical/Epidemiological Intelligence)	64
Immagine 4 - Processo di analisi del sistema di allerta rapida e risposta.....	64
Immagine 5 - Matrice della valutazione del rischio per l'analisi di segnali provenienti dal territorio nazionale.....	65
Immagine 6 - Mezzi e moduli operativi VVF.....	66
Immagine 7 - Dislocamento e gestione Magazzini SNA e procedure stoccaggio antidoti...67	
Immagine 8 – Dotazione di biocontenimento dell'Aeronautica Militare.....	68
Immagine 9 - Personale e mezzi del Corpo Militare Volontario CRI in assetto CBRN e Nucleo di Decontaminazione (sopra), mezzo Reparto Sanità Pubblica CRI (sotto)	69
Immagine 10 - Modello intervista 1.....	70
Immagine 11 (a-d) - Modello intervista 2	71
Figura 12 - Modello di comunicazione rapida della Rete Nazionale per l'emergenza sanitaria	72
Immagine 13 - Mappa di Roma con elementi sensibili ed unità di resilienza.....	74
Immagine 14 – Dati Simulazione TTX	75
Immagine 15 – Algoritmo di Maurer e Medical Transport Capacity.....	76
Immagine 16 - Tempi di percorrenza SNA-DEA di I livello (sopra) e II (sotto).....	77
Immagine 17 – Curva di Kaplan-Meier dei sopravvissuti e tempo di arrivo antidoti SNA con le attuali disposizioni (sopra) e con le proposte del testo (sotto).....	78
Immagine 18 - Numero e tipologia vittime dell'evento con le attuali disposizioni (sopra) e con le proposte del testo (sotto)	79

CBRN News

GLOBAL CBRN THREATS AND ACTIVITY

Immagine 1 – Dati ottobre 2018: Osservatorio Sicurezza e Difesa (OSDIFE) (sopra), Medisys (sotto)

C2 - COMANDO E CONTROLLO

Immagine 2 - Organi tecnici e politici di gestione della crisi

1. Sorveglianza epidemiologica umana convenzionale basata sulla conferma biologica dei casi
2. Dati su casi umani basati su una definizione sindromica
3. Dati e informazioni relative alla salute umana (per esempio: articoli di giornale, sorveglianza degli assenteismi, sorveglianza sulla vendita di farmaci, dati sui movimenti delle popolazioni, dati sull'instabilità sociale, ecc)
4. Sorveglianza veterinaria (zoonosi), sorveglianza ecologico-ambientale (es. dati meteorologici, densità di vettori, qualità dell'aria e dell'acqua, ecc).

Immagine 3 - Sintesi schematica dell'approccio multirischio in salute globale (Medical/Epidemiological Intelligence)

Immagine 4 - Processo di analisi del sistema di allerta repida e risposta

DOMANDA	PUNTEGGIO	COMMENTI
Impatto in salute pubblica		
Qual è l'impatto dell'evento in salute pubblica (SP)?	1-14	1) Nessun impatto (no modifiche nelle azioni SP) 2) Impatto intermedio (azioni sollecitate ma non urgenti o di prevenzione per patologie non gravi) 3) Impatto alto (azioni urgenti sollecitate e/o di prevenzione per patologie gravi) 4) Evento ad altissimo impatto, con rilevanza (inter)nazionale
Qual è la gravità (letalità, gravità sintomatologia)?	1-3	1) Impatto basso (no patologia/sintomatologia) 2) Impatto intermedio (paziente ricoverato) 3) Impatto alto (sintomatologia grave, UTIC, morte)
Qual è la diffusione dell'evento?	1-3	1) Evento circoscritto/non noto 2) Numerosi casi all'interno di una Regione 3) Evento multifocale
Epidemiologia		
La malattia è endemica/evento comune in Italia?	1-3	1) Patologia endemica/evento atteso 2) Patologia sporadica/evento inusuale ma non inatteso o malattia sconosciuta 3) Evento inatteso o patologia non endemica
Presentazione clinica inusuale (farmacoresistenza, esito, etc)?	1-3	1) Presentazione clinica attesa/no informazioni 2) Presentazione non tipica ma plausibile 3) Presentazione inusuale
L'epidemiologia (etiologia, distribuzione geografica) suggerisce un evento intenzionale?	1-3	1) Epidemiologia attesa 2) Epidemiologia inusuale ma compatibile con un evento naturale 3) Epidemiologia inusuale e non compatibile con un evento naturale
Patologia in via di eliminazione in Italia?	1-3	1) Decisamente no/non noto (DN/NN) 2) Possibile 3) Sicuramente si
Evento in comunità vulnerabili?	1-3	1) Decisamente no/non noto (DN/NN) 2) Possibile 3) Sicuramente si
Patologia d'importazione o (ri)emergente?	1-3	1) Decisamente no/non noto (DN/NN) 2) Possibile 3) Sicuramente si
Notifica internazionale		
Evento da segnalare su portali internazionale/malattia in fase di eradicazione?	1-3	1) Decisamente no/non noto (DN/NN) 2) Possibile 3) Sicuramente si
Epidemia/evento in una regione di frontiera?	1-3	1) Decisamente no/non noto (DN/NN) 2) Possibile 3) Sicuramente si
FONTI DI INFORMAZIONE		
Il rapporto proviene da una fonte attendibile?	1-4	1) Fonte potenzialmente non affidabile 2) Fonte affidabile (ONG, dati ufficiali) 3) Fonti sanitarie (WHO, autorità sanitarie locali) 4) Notizia validata

Immagine 5 - Matrice della valutazione del rischio per l'analisi di segnali provenienti dal territorio nazionale¹

¹ Modificata da Riccardo F, Del Manso M, Caporali MG, Declich S, Giannitelli S, Linge J, Cereda D, Piatti A, Costanzo V, Vellucci L, Rizzuto E, Rizzo C, Pezzotti P, Rezza G ed il gruppo di lavoro per la sorveglianza basata su eventi, "Il contributo della sorveglianza digitale alla sorveglianza delle malattie infettive in Italia: l'esperienza dell'Istituto Superiore di Sanità, 2007-2017", Roma: Istituto Superiore di Sanità, 2017. Rapporti ISTISAN 17/21.

Immagine 6 - Mezzi e moduli operativi VVF

Modello di risposta del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco alle emergenze NBC	
<p>SQUADRE BASE (in 100 Comandi provinciali)</p> <p>UCL, AF/NBC come sopra. ACT/NBC+FT2: autocarro con unità di recupero su container scarrabile ACT/NBC+"Shelter": modulo di decontaminazione su container scarrabile</p> <p>Livello di competenza: "3"</p> <p>NUCLEO CENTRALE DI COORDINAMENTO DELL'EMERGENZA</p> <p>UDCE: Unità Direzionale Centrale per l'Emergenza, unità mobile per Comitato di crisi e comunicazioni avanzate</p>	

Immagine 7 - Dislocazione e gestione Magazzini SNA e procedure stoccaggio antidoti

1 Idrossocobalamina	8a DMPS (os)	16 Vitamina C	<p>ETICHETTE COLORATE (esempio antidoto "amile nitrito"): applicare due o più etichette all'esterno di ogni cartone, in questo modo</p> <p>Nota: le etichette dovranno essere apposte su diversi lati in modo da rendere più rapidamente identificabile il contenuto della scatola.</p>
2 Amile nitrito	8b DMPS (ev)	17 Naloxone	
3 Sodio tiosolfato	9 Ca-DTPA	18 Fisostigmina	
4 Atropina	10 Blu di Prussia	19 PEG 400	
5 Pralidossima	12 N-acetilcisteina	20 Soluzione fisiologica	
7 DMSA	15 Blu di metilene	21 Ioduro di potassio	
			<p>ETICHETTE BIANCHE (su cui riportare il numero di unità terapeutiche presenti all'interno del cartone, ad esempio "1000 fiale"): scrivere con penna indelebile il numero di unità terapeutiche presenti nel cartone e applicare su ogni cartone una o più etichette, in questo modo.</p>

Immagine 8 – Dotazione di biocontenimento dell'Aviazione Militare

Immagine 9 - Personale e mezzi del Corpo Militare Volontario CRI in assetto CBRN e Nucleo di Decontaminazione (sopra), mezzo Reparto Sanità Pubblica CRI (sotto)

Nome	Data	Struttura	Nome	Data	Struttura
1) Quanto personale è attualmente impiegato nella gestione del magazzino sna?			la situazione italiana, tenendo presente che, seppur il tema della difesa civile sia unico ed accentrato, la gestione della sanità è su base regionale?		
2) Che grado/profilo di retribuzione economica hanno gli addetti al magazzino? Hanno abilitazioni particolari? Tali abilitazioni sono life-time o hanno bisogno di retraining periodici? Con quali costi?			16) Per trovare gli indicatori di cui sopra, si è seguito il cosiddetto "modello di Delphi", con tre gruppi di 30 esperti ciascuno. In Italia è mai avvenuto qualcosa di simile?		
3) Quali sono i costi fissi della gestione del magazzino, escluso il personale?			17) Durante gli attentati a Parigi del 2013, il SAMU ha gestito oltre 40 ospedali per un totale di 22mila posti letto, 200 sale operatorie e 100mila professionisti, attivando per la prima volta (esercitazioni escluse), un piano progettato 20 anni fa. Parigi e Roma hanno, all'incirca, lo stesso numero di residenti (senza considerare pendolari e turisti), ma Parigi ha 1/10 di superficie e 10 volte la densità di Roma. Lei pensa che l'Ares 118 ha/abbia/avrebbe le stesse capacità?		
4) Quali risorse sono attualmente allocate per il magazzino (superficie, volume, celle frigorifere, generatori, etc)?			18) Nello studio che sto conducendo, tra i "problemi" rilevati ci sono:		
5) Che mezzi sono a disposizione del magazzino?			a. Assenza di coordinazione		
6) Quanto tempo intercorre tra lo stato di allerta ed il momento in cui i mezzi sono pronti a lasciare il magazzino?			b. Assenza/mancato aggiornamento/scarsa conoscenza interna del PEIMAF aziendale e piani comunali		
7) Qual è il carico di legge da trasportare in caso di attacco da gas nervini?			c. Distanza DEA – depositi SNA		
8) Quanti autocarri vengono caricati, e con quale equipaggio?			d. Contaminazione dei locali degli ospedali (ospedali a padiglioni, accessi multipli al PS		
9) Quanti DEA di II livello siete pronti a rifornire con le scorte attualmente custodite in questo magazzino? Per quante persone e quante ore bastano?			e. Tempi di identificazione delle sostanze maggiori del tempo di arrivo dei pz al DEA		
10) Qual è il regime minimo di scorte da utilizzare in un attacco CBRN detenuto dal DEA? È lo stesso x DEA di I e II livello?			Secondo lei ce ne sono altri? Quali sono possibili soluzioni?		
11) L'azienda ospedaliera ha a disposizione un'area per ospitare permanentemente un magazzino SNA?			19) Possibili soluzioni individuate e proposte nel mio studio, ci sono:		
12) Attualmente per ogni magazzino è mantenuto efficiente da X persone (di cui y/turno su z turni giornalieri). L'azienda è in grado di allocare tale personale senza determinare un deficit critico rispetto alla sua mission?			a. Spostamento dei magazzini		
13) Nel 2017, uno studio sulla valutazione dei PEIMAF dei 17 ospedali nella città santa de La Mecca, basato su 3 parametri (valutazione generale, preparazione (sia medica in senso lato, sia legata alla gestione dell'emergenza) ed accessibilità strutturale degli ospedali), ha evidenziato i seguenti risultati:			b. Accesso unico ed univoco al PS		
a. Solo 9 avevano un PEIMAF aggiornato negli ultimi 2 anni, e comunque 11 prevedevano un piano basato sul modello ICS			c. Diffusione e prova PEIMAF		
b. Tutti gli ospedali avevano, come dotazione standard, maschere M90 ed antidoti contro nervini per 24h			d. Ridefinizione del/dei ruolo/ruoli della centrale 112 nella gestione della maxiemergenza		
c. 5 avevano un'area di decontaminazione			Pensa siano realizzabili, e funzionali? Perché?		
d. 7 eseguivano regolari simulazioni per personale sanitario					
Nonostante ciò, il giudizio degli autori è "insufficiente" ad affrontare eventuali maxiemergenze. In Italia? A Roma?					
14) Nel 2014 diversi studi hanno validato la metodologia table-top ed "a distanza" nel management delle emergenze CBRNe. In Italia è mai stato utilizzato?					
15) Nel 2013 uno studio svedese suggerisce di utilizzare alcuni "indicatori chiave essenziali" in un protocollo nazionale uniforme da utilizzare nella gestione dell'incidente maggiore. Quale pensa sia					

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ufficio 3

Direttore : Dott.ssa Loredana Vellucci

Struttura Centrale Semplice per la Difesa Civile, la Protezione Civile e la Difesa sanitaria NBCR

Referente : Dott. Virgilio COSTANZO

Tel. 06 5994 3995 – Cell. 335 6958216

Mail : v.costanzo@sanita.it

Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 ROMA

INDAGINE CONOSCITIVA PER LA GESTIONE DI VITTIME DA MATERIALE RADIOATTIVO

Con il presente si avvia una indagine conoscitiva volta a identificare strutture ospedaliere in grado di gestire pazienti vittime di un evento radiologico, siano queste:

- irraggiate
- vittime di una contaminazione interna e/o esterna

Si prega pertanto di rispondere al seguente questionario teso ad identificare strutture sanitarie in grado di gestire le vittime di un evento radiologico, intenzionale o non intenzionale, valutando disponibilità di posti letto in reparti protetti, strumenti adeguati per la rilevazione di contaminazione e piani di emergenza e formazione del personale che tengano in considerazione l'eventuale gestione di pazienti contaminati da materiale radioattivo o da esposizione radio- nucleare.

Si prega di voler restituire il questionario, esclusivamente via mail, ai seguenti indirizzi:
 v.costanzo@sanita.it e g.ferrari@sanita.it oppure contattare il Dott. Virgilio Costanzo per qualsiasi necessità ai numeri : 06 5994 3995 o 335 6958216

Si ringrazia per la collaborazione che si vorrà offrire a riguardo.

Roma, 2 febbraio 2018 IL DIRETTORE UFFICIO 3

Dott.ssa Loredana VELLUCCI

Indicazione esatta del Presidio Ospedaliero / Azienda Ospedaliera / Clinica Universitaria / IRCCS / Casa di

Cura

Indirizzo _____ città _____ Prov cap _____

Centralino Direttore Sanitario tel _____

Indirizzo mail : _____

Il Presidio dispone di Pronto Soccorso Se DEA, specificare se di I o II livello

QUESTIONARIO

1. È stato redatto un PEIMAF (Piano di Emergenza Interna Massiccio Afflusso Feriti) nel Vostro ospedale? _____

a. Se sì, il vostro PEIMAF prevede la possibilità di gestire vittime di un incidente da sostanze

pericolose e da materiale radioattivo? _____

b. Se sì, il personale sanitario è

formato? _____

Note

c. Sono previste esercitazioni? _____

se sì, specificare la cadenza (annuale, semestrale, ecc.) _____

2. Nel vostro ospedale esiste un reparto di radioterapia/medicina nucleare protetto, ove siano ricoverati pazienti sottoposti a procedure diagnostiche/terapeutiche che prevedono l'utilizzo di materiale radioattivo? _____

a. Se sì, di quanti posti letto dispone? _____

b. Quali sostanze radioattive vengono utilizzate a scopo diagnostico/terapeutico in questo reparto? _____

3. In caso di emergenza radiologica con coinvolgimento di sostanze radioattive, indicare:

- a. Quanti posti letto è possibile riservare alla gestione delle vittime contaminate e/o irraggiate
- Entro 30 min dalla richiesta _____
- Entro 1 ora dalla richiesta _____
- Entro 2 ore dalla richiesta _____

Note _____

4. È disponibile presso il vostro ospedale un servizio di Fisica Sanitaria h 24, giorni feriali e festivi? _____

Altrimenti: _____

5. Sono presenti strumenti di rilevazione radiologica per l'esposizione esterna a sorgenti di radiazioni? _____

a. Se sì, indicare quanti e quali _____

Note _____

6. Sono presenti procedure e strumenti di rilevazione radiologica e per la contaminazione interna da materiale radioattivo? _____

a. Se sì, indicare quali e quanti _____

7. Sono disponibili presso il vostro ospedale unità di decontaminazione, dispositivi di protezione individuale (DPI) e dosimetri per il personale per procedure di decontaminazione in caso di gestione di vittime contaminate esternamente (cute capelli, vestiti) da sostanze radioattive? _____

Se sì, Descrivere brevemente tipologia di materiali e dosimetri _____

Note _____

8. Esiste presso il vostro ospedale una scorta di antidoti per la gestione di vittime affette da contaminazione interna da sostanze radioattive? _____

Se sì, indicare tipologia e quantità _____

Siete a conoscenza della esistenza di una Scorta Nazionale Antidoti e delle relative procedure di attivazione? _____

9. Conoscete gli antidoti per rischi RM? _____

Data _____ Firma _____

Contatti di chi ha redatto il questionario _____

RETE NAZIONALE EMERGENZA SANITARIA

Messaggio da Centrale Operativa : _____ Anno _____ Mese _____

GDO : _____ (giorno/ora/minuto della trasmissione)

Contatto telefonico : _____ Mail : _____

MODULO DI COMUNICAZIONE RAPIDA

Da inviare via mail contestualmente agli indirizzi :

mds_intervento_emergenze@sanita.it

minsan.ares@ares118.it

N°	SCENARIO	SCENARIO / QUADRO SINDROMICO	DATI UTILI	DATA	ORA
1	Regolamento Sanitario Internazionale	Intervento effettuato su paziente viaggiatore giunto con mezzo aereo, navale o terrestre	INIZIALI PAZIENTE GENERE ETA' LUOGO INTERVENTO NAZIONALITA' DATI MEZZO DI TRASPORTO PROVENIENZA DESTINAZIONE TRASPORTO DIAGNOSI TRASPORTO		
2	Regolamento Sanitario Internazionale	Intervento effettuato su paziente <u>con:</u> febbre e quadro emorragico / Febbre quadro neurologico / Febbre vomito – diarrea / Febbre - Rash cutaneo Febbre - Ittero Coma	INIZIALI PAZIENTE GENERE ETA' NAZIONALITA' LUOGO INTERVENTO DESTINAZIONE TRASPORTO DIAGNOSI TRASPORTO		
3	Difesa Civile	Intervento effettuato su paziente con sospetto quadro di intossicazione	INIZIALI PAZIENTE GENERE ETA' NAZIONALITA' LUOGO INTERVENTO DESTINAZIONE TRASPORTO DIAGNOSI TRASPORTO		
4	Difesa Civile	interventi multipli su soqgetti con quadri simili e dovuti a causa sconosciuta	NUMERO PAZIENTI LUOGO INTERVENTO QUADRO CLINICO RIL. SEGNI E SINTOMI DESTINAZIONE TRASPORTO		

Contatto a voce: +39 335 6958216 / +39 335 1860206

OPERATORE: _____

Figura 12 - Modello di comunicazione rapida della Rete Nazionale per l'emergenza sanitaria

Symbols	Meanings
	Firefighters CBRN Unit Park
	CBRN Ambulance Park
	SNA warehouse
	II level DEAs (Umberto I, San Camillo, OPBG, A. Gemelli, S. Giovanni Addolorata)
	I level DEA
	Fire Station
	Airport
	Interesting place/place with massive afflux of people
	Arterial way

Immagine 13 - Mappa di Roma con elementi sensibili ed unità di resilienza

Immagine 14 – Dati Simulazione TTX

Direzione del vento, sede dell'esplosione e delimitazione aree rosso/giallo/verde a Piazza San Pietro. Immagine della folla durante la Canonizzazione dei due Papi ed informazioni topometriche (sopra) e legenda aree (sotto)

Immagine 15 – Algoritmo di Maurer e Medical Transport Capacity							
A-NUMERO DI VISITATORI MASSIMO CONSENTITO (capienza del luogo della manifestazione)							
500 visitatori						1 punto	
1000 visitatori						2 punti	
1500 visitatori						3 punti	
3000 visitatori						4 punti	
6000 visitatori						5 punti	
10.000 visitatori						6 punti	
20.000 visitatori						7 punti	
1 punto per ulteriori 10.000							
Nel caso in cui la manifestazione si svolga al chiuso, il punteggio va raddoppiato							
PUNTEGGIO "A"							
B-NUMERO DI VISITATORI EFFETTIVAMENTE PREVISTO							
In base a: numero di biglietti venduti, precedenti esperienze, manifestazioni analoghe, superficie libera disponibile (valore di riferimento 2 visitatori/m ²).							
Ogni 500 visitatori						1 punto	
PUNTEGGIO "B"							
C-TIPO DI MANIFESTAZIONE							
Ogni manifestazione ha un rischio intrinseco legato alle attività in essa previste.							
TIPOLOGIA						FATTORE	
Concerto Rock						1	
Airshow						0,9	
Dimostrazione o corteo, gara auto/moto						0,8	
Carnevale						0,7	
Comizio, manifestazione musicale						0,5	
Fuochi d'artificio, festa folkloristica/di quartiere/strada						0,4	
Mista (sport + musica + show)						0,35	
Manifestazione sportiva generica, esposizione, bazar/mercatino delle pulci/di Natale, fiera						0,3	
Concerto/opera/ rappresentazione teatrale, show/parata						0,2	
Equitazione						0,1	
FATTORE MOLTIPLICATIVO "C"							
D-PRESENZA DI PERSONALITA'							
Nel caso in cui la manifestazione preveda la partecipazione di personalità							
Ogni 5 personalità presenti o previste						Punti	
PUNTEGGIO "D"							
E-POSSIBILI PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO							
Se in base ad informative delle FFOO è da prevedere rischio di violenza/disordine, aggiungere 10 punti.							
PUNTEGGIO "E"							
CALCOLO FINALE (A + B) x C+D+E							
Definizione delle risorse necessarie in base al punteggio ottenuto							
Ambulanze da soccorso		Ambulanze da trasporto		Team di Soccorritori a piedi		Mezzi o unità medicalizzate	
Punteggio	Amb. socc	punteggio	Amb. trasp	punteggio	soccorritori	punteggio	medici
0,1 – 6,0	0	0,1 – 4,0	0	0,1 – 2,0	0	0,1 – 13,0	0
6,1 – 25,5	1	4,1 – 13,0	1	2,1 – 4,0	3	13,1 – 30,0	1
25,6 – 45,5	2	13,1 – 25,0	2	4,1 – 13,5	5	30,1 – 60,0	2
45,6 – 60,5	3	25,1 – 40,0	3	13,6 – 22,0	10	60,1 – 90,0	3
60,6 – 75,5	4	40,1 – 60,0	4	22,1 – 40,0	20	> 90,1	4
75,6 – 100,0	5	60,1 – 80,0	5	40,1 – 60,0	30		
> 100,1	6	80,1 – 100,0	6	60,1 – 80,0	40		
		100,1 – 120,0	8	80,1 – 100,0	80		
				100,1 – 120,0	120		

DA A	SNA R12 (Via Portuense 332)	SNA S25 (Via dei Carri Armati 13)	SNA S30 (Largo Acqueroni 24, Civitavecchia)	SNA S33 (Piazzale della Marina 4)
CC Aurelia Hospital (via Aurelia 860)	10,3 km 15 minuti	20 km 33 minuti	65 km 108 minuti	9 km 15 minuti
PO Santo Spirito (Lungotevere in Saxia 1)	4,3 km 7 minuti	9 km 15 minuti	74,3 km 126 minuti	2,5 km 4 minuti
F. Policlinico Tor Vergata (Viale Oxford 81)	17,4 km 29 minuti	12 km 20 minuti	89 km 148 minuti	16 km 27 minuti
PO Policlinico Casilino (Via Casilina 1040)	13,5 km 23 minuti	8 km 14 minuti	92 km 138 minuti	12 km 20 minuti
PO Sandro Pertini (Via dei monti tiburtini 385)	11 km 18 minuti	3 km 5 minuti	82,5 km 137 minuti	6,5 km 11 minuti
AOU Sant'Andrea (Via di grottarossa 1035)	16 km 26 minuti	17 km 27 minuti	74 km 126 minuti	10 km 17 minuti
OCA M. G. Vannini (Via di acqua bulicante 4)	9,5 km 17 minuti	6 km 10 minuti	81 km 134 minuti	8 km 14 minuti
PO S. Eugenio (Piazzale Umanesimo 10)	7 km 12 minuti	15,5 km 25 minuti	72 km 123 minuti	8 km 14 minuti
PO S Filippo Neri (Via Giovan Martinotti 20)	11 km 18 minuti	15,5 km 25 minuti	72,5 km 123 minuti	8 km 14 minuti
San Giovanni Calibita FBF (Via quattro ponti)	4 km 7 minuti	7 km 11 minuti	75,5 km 130 minuti	4 km 7 minuti

Immagine 16 - Tempi di percorrenza SNA-DEA di I livello (sopra) e II (sotto).

DA A	SNA R12 (Via Portuense 332)	SNA S25 (Via dei Carri Armati 13)	SNA S30 (Largo Acqueroni 24, Civitavecchia)	SNA S33 (Piazzale della Marina 4)
AOU Pol. Umberto I (viale del Policlinico 155)	7 km 12 minuti	7,2 km 11 minuti	76,5 km 115 minuti	6,1 km 10 minuti
F. Policlinico A. Gemelli (Largo A. Gemelli 8)	9 km 15 minuti	15,6 km 25 minuti	71,3 km 120 minuti	7,8 km 12 minuti
F. Osp Ped. Bambin Gesù (piazza S. Onofrio 4)	4 km 7 minuti	13,5 km 22 minuti	72,3 km 120 minuti	4,4 km 7 minuti
AO San Giovanni- Addolorata via dell'Amba Aradam 9	5 km 8 minuti	6 km 10 minuti	77 km 128 minuti	5 km 8 minuti
AO San Camillo Forlanini (via Portunse 332)	0 km 0 minuti	16,2 km 25 minuti	71,3 km 107 minuti	6,5 km 11 minuti

Significatività statistica (p)=0,042, DS: ± 7 min (T SNA), $\pm 2\%$ (sopravvissuti). Rettangolo rosso: emergenza dichiarata. L'incrocio delle curve all'interno del rettangolo rosso dimostra che il sistema attuale è perfetibile

Immagine 17 – Curva di Kaplan-Meier dei sopravvissuti e tempo di arrivo antidoti SNA con le attuali disposizioni (sopra) e con le proposte del testo (sotto)

Significatività statistica (p)=0,042, DS: ± 7 min (T SNA), $\pm 2\%$ (sopravvissuti). Rettangolo rosso: emergenza dichiarata

Feriti

Neri=morti, rossi=non salvabili, blu=salvabili non salvati, arancioni veri=salvabili salvati. Significatività statistica (p): 0,042; DS: ±2%

Verdi Neri Arancioni veri Arancioni-->rossi Blu

Immagine 18 - Numero e tipologia vittime dell'evento con le attuali disposizioni (sopra) e con le proposte del testo (sotto)

Feriti

Neri=morti, rossi=non salvabili, blu=salvabili non salvati, arancioni veri=salvabili salvati. Significatività statistica (p): 0,042; DS: ±2%

Verdi Neri Arancioni veri Arancioni-->rossi Blu

RINGRAZIAMENTI

Ringraziamenti *quoad valitudinem*:

- Al Relatore ed ai correlatori: **Prof. Matteo Vitali** (Responsabile Laboratorio di Chimica del Dipartimento di Sanità pubblica e Malattie Infettive della “Sapienza-Università di Roma”, per avermi indirizzato, seguito ed aver esaudito i miei desiderata), **Prof. Ferdinando Romano** (Direttore Sanitario A.O.U. Policlinico Umberto I di Roma), **Brigadier Generale Mauro De Fulvio** (Presidente Commissione Medica interforze di II Istanza), **arch. Giovanni Ferrari** (Ufficio II Difesa Civile – Relazioni Internazionali della Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile del Dipartimento VVF, Soccorso Pubblico e Difesa Civile del Ministero dell’Interno), **Ing. VVF Salvatore Corrao** (Responsabile Nucleo CBRN Comando Provinciale VVF di Roma), e soprattutto all’amico e collega **Prof. Matteo Ruggeri**, (Professore di economia sanitaria dell’Università del Sacro Cuore di Roma e Ufficiale in congedo del Corpo Militare Volontario CRI).
- A tutti coloro che, sottoponendosi alle interviste, hanno permesso l’elaborazione di questa tesi: **dott. Virgilio Costanzo** (Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 3 - Struttura Centrale Semplice per la Difesa Civile, la Protezione Civile, la Risposta sanitaria CBRN e la Scorta Nazionale Antidoti, già Ufficiale superiore del Corpo Militare Volontario CRI), **dott. Antonio Tedeschi** (vice-Prefetto della Città Metropolitana di Roma Capitale), **dott. Federigo Federighi** (Responsabile Servizio risorse sanitarie del Dipartimento della Protezione Civile), **Col. Me. (rn) AA Marco Lastilla** (Direttore dell’Osservatorio Epidemiologico della Difesa), **Cap. Daniele Del Gaudio** (Ufficio OAC, 7° Rgt. NBC “Cremona”).
- Ai Responsabili DEA (o loro delegati) dei seguenti ospedali romani per aver trovato tempo per rispondere alle mie interviste: Fondazione Policlinico A. Gemelli, AO San Giovanni Calibita - Fatebenefratelli Isola Tiberina, AOU Policlinico Umberto I.

A seguire, quale *hysteron proteron*, i **ringraziamenti speciali *quoad vitam***:

- Ai Maestri nonché Amici sinceri e (speriamo tra poco) colleghi Proff. Antonio Catania, Salvatore Sorrenti, Daniele Pironi (che ho “visto crescere”) e Sabino Carbotta -ai quali sarò per sempre debitore- per l’amicizia vera, l’aiuto incondizionato e la stima dimostrata in questi anni, sperando di poter essere, per i miei futuri alunni, ciò che loro rappresentano per me.
- Al Prof. Alberto Santoro, al quale mi lega una fraterna amicizia.
- Ai Dott. Rodolfo Pacilio e Roberto Poscia, per esserci stati nel momento del bisogno.
- Ad Anastasia Tarquini, per avermi sopportato per ben 5 anni, nei quali mi ha insegnato a lavorare su GOMP, U-Gov e Iris, con tutto ciò che ne ha conseguito.
- A Roberto Orchi, Ettore Calzolari e Francesco Castello, Ufficiali (cong) CRI, per l’infinita pazienza, la stima dimostrata, i preziosi suggerimenti “di vita” e la revisione.
- Ai prof. Ennio Scozzi, Sara Gilotta, Patrizia Tascini (docenti del liceo) e le proff. Anna Pelliccioni e Sara Palamara (della scuola media), per avermi forgiato.
- Allæ miæ familiæ: ai nonni che mi hanno cresciuto (nonno Enzo e nonna Lisa), alla mia amica/ragazza/compagna/moglie/grillo parlante Flavia(na) e mio figlio Gabriele (che mi ha rimesso in moto dopo anatomia II), ai genitori che hanno finanziato gli studi (e non solo quelli); cui si aggiungono gli amici di sempre, Antonio Vinci (per la sua “calabresità”), Marco Rocco (con cui ho condiviso persino il banco durante i test d’ingresso), Lucrezia Santoro (per i suoi puntuali “in bocca al lupo” e i suoi magici appunti, che ritrovavo solo ad esame finito), Marcello Montibeller (per le telefonate chilometriche anche alle 2 di notte), Carmen (per i suoi abbracci nel momento del bisogno e le sue sicule teste di cavallo) e Beatrice Passarani (esempio di come la grandezza del cuore non sia proporzionale alla statura).
- Alla Sapienza, per avermi insegnato a destreggiarmi tra bad practices (burocrazia, incompetenza, inefficienze, etc).

Per finire, a tutti coloro che hanno attraversato la mia strada, anche solo per pugnalarmi, per avermi temprato di fronte alle difficoltà.

BIBLIOGRAFIA

Normativa già citata nel testo.

Bibliografia aggiornata al 10 ottobre 2018. In grassetto gli articoli più recenti o pubblicate su riviste impattate di fascia A o con un numero di citazioni significativo.

Attacco CBRNe

1. Alok Rashmi Mukhopadhyay, "European Union Policy on CBRN security: A Primer", 2009: 2 (4) e [bibliografia correlata](#).
2. Appel, Bernd. "A Multidisciplinary Approach to Increasing Preparedness against Bioterrorism." *Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science* 11 Suppl 1 (September 2013): S1-2.
3. Arnold, Jeffrey L., Per Örténwall, Marvin L. Birnbaum, Knut Ole Sundnes, Anil Aggrawal, V. Arantharaman, Abdul Wahab Al Musleh, et al. "A Proposed Universal Medical and Public Health Definition of Terrorism." *Prehospital and Disaster Medicine* 18, no. 2 (June 2003): 47–52.
4. Askew BM. "Oximes and atropine in sarin poisoning". *British Journal of Pharmacology and Chemotherapy*. 1957;12(3):340-343.
5. Barelli, A, Biondi A, Soave M, Tafani C, and Bononi F. "The Comprehensive Medical Preparedness in Chemical Emergencies: 'the Chain of Chemical Survival':" *European Journal of Emergency Medicine* 15, n 2 (Apr 2008): 110–18.
6. Bastide, Théophile, Vanessa Auguet, Stéphanie Dupille, Sébastien Rivière, Anaëlle Wilk, Myriam Chemouny, Antoine Egido, and Philippe Boncourt. "[Treating accident or chemical attack casualties in hospital]." *Revue De L'infirmiere*, no. 208 (2015):40–43.
7. Bonfanti & Capone, "Fostering A Comprehensive Security Approach: An Exploratory Case Study of Cbrn Crisis Management Frameworks in Eleven European Countries", *Information & Security: An International Journal*, vol.33:1, 2015: 55-80
8. Bowen, William M., Jen-Yi Chen, and Oya I. Tukul. "Preparedness for Epidemic Disease or Bioterrorism: Minimum Cost Planning for the Location and Staffing of Urban Point-of-Dispensing Centers." *Journal of Emergency Management (Weston, Mass.)* 12, no. 5 (October 2014): 391–406.
9. Bower, William A., Katherine Hendricks, Satish Pillai, Julie Guarnizo, Dana Meaney-Delman, and Centers for Disease Control and Prevention (CDC). "Clinical Framework and Medical Countermeasure Use During an Anthrax Mass-Casualty Incident." *MMWR. Recommendations and Reports: Morbidity and Mortality Weekly Report. Recommendations and Reports* 64, no. 4 (December 4, 2015): 1–22.

10. Broach, John, Robert Krupa, Steven B. Bird, and Mary-Elise Manuell. "Regional Preparedness for Mass Acetylcholinesterase Inhibitor Poisoning through Plans for Stockpiling and Interhospital Sharing of Pralidoxime." *American Journal of Disaster Medicine* 9, no. 4 (2014): 237–45.
11. Byrne, D. "Bioterrorism: Crime and Opportunity." *Euro Surveillance: Bulletin European Sur Les Maladies Transmissibles = European Communicable Disease Bulletin* 6, no. 11 (November 2001): 157–58.
12. Carestia M., Malizia A., Gaudio P., "CBRN Integrated Response Italy - EU response to CBRN incidents: proposal for the integration of the EU Host Nation Support Guidelines. A proposal for the integration of the existing EU Host Nation Support Guidelines to improve Incoming Assistance in case of CBRN incidents", CBRN Integrated Response Italy project 2014
13. Carli, Pierre, and Caroline Telionri. "[Disaster medicine]." *La Revue Du Praticien* 65, no. 1 (January 2015): 59–61, 63–64.
14. Cavallini, Simona, Fabio Bisogni, and Marco Mastroianni. "Economic Impact Profiling of CBRN Events: Focusing on Biological Incidents." *Archivum Immunologiae Et Therapiae Experimentalis* 62, n. 6 (December 2014):437–44.
15. Chatfield SN, "Member States' Preparedness for CBRN" Directorate General for Internal Policies Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Terrorism, April 2018
16. Chauhan, Ravi, Bianca M. Conti, and Damian Keene. "Marauding Terrorist Attack (MTA): Prehospital Considerations." *Emergency Medicine Journal*, March 23, 2018.
17. Chung S, Shannon M, "Hospital planning for acts of terrorism and other public health emergencies involving children" *Archives of Disease in Childhood* 2005;90:1300-1307. Data la significatività di questo articolo, sono stati analizzati tutti gli articoli della sua bibliografia.
18. D'Alessandro, D., M. R. Fizzano, C. Barletta, and F. Pietrantonio. "[State of emergency plans for massive influx of injured (PEMAF) in Italian hospitals. Pilot study]." *Annali Di Igiene: Medicina Preventiva E Di Comunita* 24, no. 3 (June 2012): 229–39.
19. DiGiovanni, Cleto. "The Spectrum of Human Reactions to Terrorist Attacks with Weapons of Mass Destruction: Early Management Considerations." *Prehospital and Disaster Medicine* 18, no. 3 (September 2003): 253–57.
20. Djalali, Ahmadreza, Francesco Della Corte, Frederique Segond, Marie-Helene Metzger, Laurent Gabilly, Fiene Grieger, Xabier Larrucea, et al. "TIER Competency-Based Training Course for the First Receivers of CBRN Casualties: A European Perspective." *European Journal of Emergency Medicine*, February 2016, 1.
21. Dominique Feron (European Commission/DG ECHO), "Disaster Response: Resources and Mechanisms in the European Union", Round Table Meetings on Innovations in

- Technology for Disaster Rescue Efforts amongst ASEM Countries, New Delhi, 2014
22. Hardy, Sophie, Sabina Fattah, Torben Wisborg, Lasse Raatiniemi, Trine Staff, and Marius Rehn. "Systematic Reporting to Improve the Emergency Medical Response to Major Incidents: A Pilot Study." *BMC Emergency Medicine* 18, no. 1 (Dec 2017).
 23. Fattah, Sabina, Marius Rehn, and Torben Wisborg. "Implementing a Template for Major Incident Reporting: Experiences from the First Year." *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine* 23, no. 1 (December 2015).
 24. Flint, Josie. "Ocha Civil Military Coordination," 2017.
https://www.unocha.org/sites/dms/ROAP/Civil%20Military%20Coordination/images/RCG_05042017_Final_electronic.pdf.
 25. Forestier, Colleen, A. T. Cox, and S. Horne. "Coordination and Relationships between Organisations during the Civil-Military International Response against Ebola in Sierra Leone: An Observational Discussion." *Journal of the Royal Army Medical Corps* 162, no. 3 (June 2016): 156–62.
 26. Gale, Robert P., and James O. Armitage. "Are We Prepared for Nuclear Terrorism?" *New England Journal of Medicine* 378, no. 13 (March 29, 2018): 1246–54.
 27. Gauss, Tobias, Fabrice Cook, and the Traumabase Group. "Keep Calm... and Prepare." *BMJ Quality & Safety* 26, no. 10 (October 2017): 786–87.
 28. Henderson, D. A. "John Bartlett and Bioterrorism." *Clinical Infectious Diseases: An Official Publication of the Infectious Diseases Society of America* 59 Suppl 2 (September 15, 2014): S76-79.
 29. Hardy, S., Sabina Fattah, Torben Wisborg, Lasse Raatiniemi, Trine Staff, and Marius Rehn. "Systematic Reporting to Improve the Emergency Medical Response to Major Incidents: A Pilot Study." *BMC Emergency Medicine* 18, no. 1 (Feb 2018).
 30. Johnson, C, and J F Cosgrove. "Hospital Response to a Major Incident: Initial Considerations and Longer-Term Effects." *BJA Education* 16, no. 10 (October 2016).
 31. Jama, Timo J., and Markku J. Kuisma. "Preparedness of Finnish Emergency Medical Services for Chemical Emergencies." *Prehospital and Disaster Medicine* 31, no. 4 (August 2016): 392–96.
 32. Kamradt-Scott, Adam, Sophie Harman, Clare Wenham, and Frank Smith. "Civil-Military Cooperation in Ebola and beyond." *Lancet (London, England)* 387, no. 10014 (January 9, 2016): 104–5.
 33. Karasova, Jana Zdarova, Zuzana Maderycova, Martina Tumova, Daniel Jun, Vit Rehacek, Kamil Kuca, and Jan Misik. "Activity of Cholinesterases in a Young and Healthy Middle-European Population: Relevance for Toxicology, Pharmacology and Clinical Praxis." *Toxicology Letters* 277 (August 5, 2017): 24–31.
 34. Kelley AC, Curling CA, "Review of CBRN Medical and Operational Terminologies in NATO CBRN Publications" Institute For Defense Analyses, 2016

35. **Khorram-Manesh A “Europe on Fire; Medical Management of Terror Attacks - New Era and New considerations” *Bulletin Emergency Trauma* 2016; 4(4): 183-185**
36. Kristian Krieger, , Richard Amlôt, M.Brooke Roger “Understanding public responses to chemical, biological, radiological and nuclear incidents – Driving factors, emerging themes and research gaps, *Environment International* 72 (2014) 66–74
37. Li, Guo, Ying Zhou, and Mengqi Liu. “Comprehensive Optimization of Emergency Evacuation Route and Departure Time under Traffic Control.” *The Scientific World Journal* 2014 (2014): 1–12.
38. **Liu, Jie, Liang Guo, Jiping Jiang, Dexun Jiang, and Peng Wang. “Emergency Material Allocation and Scheduling for the Application to Chemical Contingency Spills under Multiple Scenarios.” *Environmental Science and Pollution Research International* 24, no. 1 (January 2017): 956–68.**
39. Locatelli, C, Petrolini V, Lonati D, Butera R, Bove A, Mela L, and Manzo L. “[Antidotes availability in Emergency Departments of the Italian National Health System and development of a national data-bank on antidotes].” *Annali dell’Istituto Superiore Di Sanita* 42, no. 3 (2006): 298–309.
40. Wein LM, Liu Y, "Analyzing a bioterror attack on the food supply: the case of botulinum toxin in milk" *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 2005 Jul 12;102(28):9984-9.
41. **Lupini, Gabriele, Romano Tripodi, and Pietro Rossetti. “The ItRC Volunteer Military Corps: Role of Civil Protection and Civil Defense in CBRN Emergencies.” *The ItRC Volunteer Military Corps: Role of Civil Protection and Civil Defense in CBRN Emergencies*, January 11, 2018.**
42. **In Malizia A., D'Arienza M., *Enhancing CBRNE Safety & Security: Proceedings of the SICC 2017 Conference. Oct 4, 2018, pringer, Cham:***
 - a. Palestini L., Binotti G. Image/Data Transmission Systems of the Italian Fire and Rescue Service in Emergency Contexts: An Overview of Methods and Technologies to Support Decision-Making,
 - b. Gloria A. International Training Curriculum for Advisors in Emergencies and CBRNe Events Management.
 - c. Venier S. A Human Rights Perspective on CBRN Security: Derogations, Limitations of Rights and Positive Obligations in Risk and Crisis Management.
 - d. Capone F. The EU Response to the CBRN Terrorism Threat: A Critical Overview of the Current Policy and Legal Framework.
 - e. Morea D., Poggi L.A., Tranquilli V. (2018) Economic Impact of Biological Incidents: A Literature Review.
 - f. Marsella S., Sciarretta N. CBRN Events and Mass Evacuation Planning.

43. Marres, G. M. H., J. van der Eijk, M. Bemelman, and L. P. H. Leenen. "Evaluation of Admissions to the Major Incident Hospital Based on a Standardized Protocol." *European Journal of Trauma and Emergency Surgery* 37, no. 1 (February 2011): 19–29.
44. Marres, G. M. H., L. P. H. Leenen, J. de Vries, P. G. H. Mulder, and E. Vermetten. "Disaster-Related Injury and Predictors of Health Complaints after Exposure to a Natural Disaster: An Online Survey." *BMJ Open* 1, no. 2 (December 20, 2011):
45. Marres, Geertruid, Michael Bemelman, John van der Eijk, and Luke Leenen. "Major Incident Hospital: Development of a Permanent Facility for Management of Incident Casualties." *European Journal of Trauma and Emergency Surgery* 35, n 3, 2009 203–11.
46. **Maurin O, Bignand M, Jost D, Travers S, Raclot S, Trichereau J, Bon O, Frattini B, Loeb T, Lecarpentier E, Noto R, Poncelin De Raucourt G, Tourtier Jp Usefulness of a multiplying factor in predicting the final number of victims during a mass casualty incident. *European Journal Emergency Medicine* 2016; [ePub]**
47. Milsten, Andrew. "Hospital Responses to Acute-Onset Disasters: A Review." *Prehospital and Disaster Medicine* 15, no. 1 (March 2000): 40–53.
48. **MONTÁN KL, ÖRTENWALL P, LENNQVIST S Assessment of the accuracy of the Medical Response to Major Incidents (MRMI) course for interactive training of the response to major incidents and disasters. *Am J Disaster Med* 2015; 10(2): 93-107**
49. Morton Hamer, Melinda J., Paul L. Reed, Jane D. Greulich, and Charles W. Beadling. "Enhancing Global Health Security: US Africa Command's Disaster Preparedness Program." *Disaster Medicine and Public Health Preparedness* 2018, 1.11
50. Narayanan, Navaneeth, Clifton R. Lacy, Joseph E. Cruz, Meghan Nahass, Jonathan Karp, Joseph A. Barone, and Evelyn Hermes-DeSantis. "Disaster Preparedness: Biological Threats and Treatment Options." *Pharmacotherapy*, December 13, 2017.
51. **NATO Civil Emergency Planning Civil Protection Group, "Guidelines for first responders to a CBRN incident", 2014**
52. Niyi Awofeso (2006) *Suicidal Terrorism and Public Health*, Public Money and Management, 2010 26:5, 287-294
53. Nolte, Kurt B., Marc Fischer, Sarah Reagan, Ruth Lynfield, and Members of the National Association of Medical Examiners (NAME) Ad Hoc Committee for Bioterrorism and Infectious Diseases. "Guidelines to Implement Medical Examiner/coroner-Based Surveillance for Fatal Infectious Diseases and Bioterrorism ('Med-X')." *American Journal Forensic Medicine Pathology* 31, n 4 (Dec 2010): 308–12.
54. **Novellis, Sara De, Paolo Maurizio Soave, Rachele Brancalone, Daniele Gui, Sabina Magalini, Luca Indovina, and Marco De Spirito. "Gemelli Hospital Emergency Plan for Radiological Accident: Role and Cooperation of Health Physicist in Contaminated Victims Management." February 23, 2018.**
55. Olivieri, Carlo, Pier L. Ingrassia, Francesco Della Corte, Luca Carenzo, Jean-Marc

- Sapori, Laurent Gabilly, Fredrique Segond, et al. "Hospital Preparedness and Response in CBRN Emergencies: TIER Assessment Tool." *European Journal of Emergency Medicine*, April 2016, 1.**
56. O'Neill, P. A. "The ABC's of Disaster Response." *Scandinavian Journal of Surgery: Official Organ Finnish-Scandinavian Surgical Society* 94, n 4 (2005): 259–66.
 57. OSCE, "Self-Assessment Tool for Nations to Increase Preparedness for Cross-Border Implications of Crises", OSCE -Transnational Threats Dep. Borders Unit, 2013
 58. Pfefferbaum, Betty, Phebe Tucker, Carol S. North, Haekyung Jeon-Slaughter, Adrian T. Kent, John K. Schorr, Teddy G. Wilson, and Kenneth Bunch. "Persistent Physiological Reactivity in a Pilot Study of Partners of Firefighters after a Terrorist Attack." *The Journal of Nervous and Mental Disease* 194, no. 2 (Feb 2006): 128–31.
 59. "Piano Protezione Civile Nazionale,"
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_pde.wp;jsessionid=5D7840EA8FE19B33F37153AE3B9AB152?contentId=PDE23580, ultima consultazione 09/10/2018
 60. Raffle, A., J. Gray, and H. R. MacDonald. "Letter: First-Aid Treatment of Poisoning." *British Medical Journal* 1, no. 6001 (January 10, 1976): 93.
 61. **Rosiello F., Modini C., Zelinotti L., Vinci A., Russo L., Monti M, Marchetti M. "Is Rome Ready for CBRNe Attacks?", 3th International Workshop on CBRN, 2016.**
 62. Shen W, Jiang L, Zhang M, Ma Y, Jiang G, He X "Review article: Very serious and non-ignorable problem: Crisis in emergency medical response in catastrophic event". *Emergencies Medicine Australia's* 2015; [ePub]
 63. Shirley PJ "Critical care delivery: the experience of a civilian terrorist attack". *J R Army Med Corps* 2006; 152(1): 17-21
 64. Singh, Vijay K., Melissa Garcia, Stephen Y. Wise, and Thomas M. Seed. "Medical Countermeasures for Unwanted CBRN Exposures: Part I Chemical and Biological Threats with Review of Recent Countermeasure Patents." *Expert Opinion on Therapeutic Patents* 26, no. 12 (December 2016): 1431–47.
 65. Singh, Vijay K., Patricia L. P. Romaine, Victoria L. Newman, and Thomas M. Seed. "Medical Countermeasures for Unwanted CBRN Exposures: Part II Radiological and Nuclear Threats with Review of Recent Countermeasure Patents." *Expert Opinion on Therapeutic Patents* 26, no. 12 (December 2016): 1399–1408.
 66. Smythies John, Golomb Beatrice, "Nerve gas antidotes", *Journal of Royal Society of Medicine*, 2004 Jan; 97(1): 32
 67. Sohn, Vance Y., Joseph P. Miller, Craig A. Koeller, Steven O. Gibson, Kenneth S. Azarow, Jerome B. Myers, Alec C. Beekley, James A. Sebesta, Jon B. Christensen, and Robert M. Rush. "From the Combat Medic to the Forward Surgical Team: The Madigan Model for Improving Trauma Readiness of Brigade Combat Teams Fighting the Global War on Terror." *Journal of Surgical Research* 138, no. 1 (March 2007): 25–31.

68. Tavares, José. "The Open Society Assesses Its Enemies: Shocks, Disasters and Terrorist Attacks." *Journal of Monetary Economics* 51, no. 5 (July 2004): 1039–70.
69. Worek, Franz, Timo Wille, Marianne Koller, and Horst Thiermann. "Toxicology of Organophosphorus Compounds in View of an Increasing Terrorist Threat." *Archives of Toxicology* 90, no. 9 (September 2016): 2131–45.
70. Yoshida, Takemi. "Preparedness response to hazard and toxic incidents and food terrorism." *Journal Pharmaceutical Society Japan* 128, n 6 (June 2008): 851–57.
71. Valiyaveetil, M., et al., "Recombinant paraoxonase 1 protects against sarin and soman toxicity following microinstillation inhalation exposure in guinea pigs". *Toxicology Letter* (2011),
72. Zod, Rebecca, Robin Fick-Osborne, and Eleanor B. Peters. "A Functional Needs Approach to Emergency Planning." *Disaster Medicine and Public Health Preparedness* 8, no. 4 (August 2014): 301–9.
73. WOJTAS, Preparedness against CBRN threats – EU Action Plan, 2018, in *Selected Literature on Terrorism and CBRN Threats*. (2010). *Perspectives on Terrorism*, 4(5), 57-68. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/26298487>

Confronto con esperienze internazionali

1. Al-Shareef, Ali S., Loui K. Alsulimani, Hattan M. Bojan, Taha M. Masri, Jennifer O. Grimes, Michael S. Molloy, and Gregory R. Ciottone. "Evaluation of Hospitals' Disaster Preparedness Plans in the Holy City of Makkah (Mecca): A Cross-Sectional Observation Study." *Prehospital and Disaster Medicine* 32, no. 1 (Feb 2017): 33–45.
2. Berger, Tamar, Itay Fogel, Lion Poles, Adi Avniel Aran, Omri Shental, and Michael Kassirer. "Implications Drawn from a Military Bioterror Exercise in Israel." *Health Security* 13, no. 2 (April 2015): 115–21.
3. Brandrud, Aleidis S., Michael Bretthauer, Guttorm Brattebø, May Jb Pedersen, Kent Håpnes, Karin Møller, Trond Bjorge, et al. "Local Emergency Medical Response after a Terrorist Attack in Norway: A Qualitative Study." *BMJ Quality & Safety* 26, n 10 (Oct 2017): 806–16.
4. Carli, Pierre, François Pons, Jacques Levraut, Bruno Millet, Jean-Pierre Tourtier, Bertrand Ludes, Antoine Lafont, and Bruno Riou. "The French Emergency Medical Services after the Paris and Nice Terrorist Attacks: What Have We Learnt?" *The Lancet* 390, no. 10113 (December 2017): 2735–38.
5. Charlotte J, Haug Md "Report from Paris" *New England Journal of medicine*, 2015; 373(27): 258993
6. Close RM, H.Maguire, ,G.Etherington, C.R.Brewin, K. Fong, V.Saliba, R.M.Barker

- “Preparedness for a major incident: Creation of an epidemiology protocol for a health protection register in England”, *Environment Internat* 72 (2014) 75–82
8. Filkuková, Petra, Gertrud Sofie Hafstad, and Tine K. Jensen. “Who Can I Trust? Extended Fear during and after the Utøya Terrorist Attack.” *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy* 8, no. 4 (July 2016): 512–19.
 9. **Ghanchi A, “Insights into French Emergency Planning, Response, and Resilience Procedures from a Hospital Managerial Perspective Following the Paris Terrorist Attacks of Friday”, November 13, 2015. *Disaster Medicine Public Health Preparation* 2016; 10(5): 789-794**
 10. Haas, Hervé, Arnaud Fernandez, Jean Bréaud, Audrey Dupont, Antoine Tran, and Federico Solla. “Terrorist Attack in Nice: The Central Role of a Children’s Hospital.” *The Lancet* 389, no. 10073 (March 2017): 1007.
 11. Hasisi, Badi, Geoffrey P. Alpert, and Dan Flynn. “The Impacts of Policing Terrorism on Society: Lessons from Israel and the US.” In *To Protect and To Serve*, edited by David Weisburd, Thomas Feucht, Idit Hakimi, Lois Mock, and Simon Perry, 177–202. New York, NY: Springer New York, 2009.
 12. J.J. Mark Haverkort, Mirjam B. de Jong, Foco M, Masad Barhoum, Gila Hyams, Hany Bahouth, Gui D, Halberthal M, Luke P.H. Leenen, “Dedicated mass-casualty incident hospitals: An overview”, *Injury*, 48 (2017) 322–326
 13. Hirsch, Martin, Pierre Carli, Rémy Nizard, Bruno Riou, Barouyr Baroudjian, Thierry Baubet, Vibol Chhor, et al. “The Medical Response to Multisite Terrorist Attacks in Paris.” *The Lancet* 386, no. 10012 (December 2015): 2535–38.
 14. Palestini L., Binotti G. (2018) **Image/Data Transmission Systems of the Italian Fire and Rescue Service in Emergency Contexts: An Overview of Methods and Technologies to Support Decision-Making.**
 15. Masméjean, Emmanuel H., Alain Faye, Jean Yves Alnot, and Alexandre F. Mignon. “Trauma Care Systems in France.” *Injury* 34, no. 9 (September 2003): 669–73.
 16. Mortelmans, Luc J.M., Sam Van Boxstael, Harald G. De Cauwer, and Marc B. Sabbe. “Preparedness of Belgian Civil Hospitals for Chemical, Biological, Radiation, and Nuclear Incidents: Are We There Yet?” *European Journal of Emergency Medicine* 21, no. 4 (August 2014): 296–300.
 17. Philippe, Jean-Marc, Olivier Brahic, Pierre Carli, Jean-Pierre Tourtier, Bruno Riou, and Benoit Vallet. “French Ministry of Health’s Response to Paris Attacks of 13 November 2015.” *Critical Care* 20, no. 1 (December 2016).
 18. **Ryan J, Montgomery H “the London attacks-preparedness: Terrorism and the medical response” *New England Journal Medicine* 2005; 353(6): 543-5**
 19. Syse, Aslak. “Breivik--the Norwegian Terrorist Case.” *Behavioral Sciences & the Law* 32, no. 3 (June 2014): 389–407.

20. TRAUMABASE GROUP Paris terrorist attack: early lessons from the intensivists. *Critical Care* 2016; 20: 88
21. Turégano-Fuentes F, Caba-Doussoux P, Jover-Navalón Jm, Martín-Pérez E, Fernández-Luengas D, Díez-Valladares L, Pérez-Díaz D, Yuste-García P, Guadalajara Labajo H, Ríos-Blanco R, Hernando-Trancho F, Garcíamoreno Nisa F, Sanz-Sánchez M, García-Fuentes C, Martínez-Virto A, León-Baltasar JI, Vazquez-Estévez J "Injury patterns from major urban terrorist bombings in trains: the Madrid experience." *World J Surg* 2008; 32(6): 1168-75
22. **Turégano-Fuentes F, Pérez-Díaz D "Medical response to the 2005 terrorist bombings in London". *Lancet* 2006; 368(9554): 2188-9**
23. Wesemann, U., P. Zimmermann, M. Mahnke, O. Butler, S. Polk, and G. Willmund. "Burdens on Emergency Responders after a Terrorist Attack in Berlin." *Occupational Medicine (Oxford, England)* 68, no. 1 (February 16, 2018): 60–63.

Medical Intelligence ed Epidemic Intelligence

1. Barboza P, Vaillant L, Mawudeku A, Nelson NP, Hartley DM, Madoff LC, Linge JP, Collier N, Brownstein JS, Yangarber R, Astagneau P; Early alerting reporting project of the global health security initiative. Evaluation of Epidemic intelligence systems integrated in the early alerting and reporting project for the detection of A/H5NI influenza events. *PLoS One* 2013;8(3): e57252.
2. Bennett B, Carney T. Public health emergencies of international concern: global, regional, and local responses to risk. *Med Law Rev* 2017 Mar 31.
3. Brownstein JS, Freifeld CC. HealthMap: the development of automated real-time internet surveillance for Epidemic Intelligence. *Euro Surveillance* 2007; 12: E071129.
4. Caserio-Schonemann, C., and J. B. Meynard. "Ten Years' Experience of Syndromic Surveillance for Civil and Military Public Health, France, 2004-2014." *Euro Surveillance: Bulletin Europeen Sur Les Maladies Transmissibles = European Communicable Disease Bulletin* 20, no. 19 (May 14, 2015): 35–38.
5. Collier N, Doan S, Kawazoe A, Goodwin RM, Conway M, et al. "BioCaster: detecting public health rumors with Web-based text mining system" *Bioinformatics* 2008; 24:2940-1
6. **Commissione europea. Allarme rapido e coordinamento della risposta a livello dell'UE. Brussel: Commissione europea; 2017. Disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/health/communicable_diseases/early_warning_it; ultima consultazione 21/09/2018**
7. Epidemiological Consultation Team. Surveillance system in place for the 2006 Winter

- Olympic Games, Torino, Italy, 2006. Euro Surveillace 2006;11(6): pii=2897.
Disponibile all'url: <http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=2897>,
ultima consultazione 21/09/2018
8. European Centre for Disease Prevention and Control. Epidemic Intelligence tutorial. Stockholm: ECDC; 2011. Disponibile all'indirizzo:
http://external.ecdc.europa.eu/EI_TutoriaVcourse.htm,ultima consultazione 21/09/2018
 9. Hartley DM. Using social media and internet data for public health surveillance: the importance of talking. *The Milbank Quarterly* 2014;92(1):34-9.
 10. Linge JP, Verile M, Tanev H, Zavarella V, Fuart F, van der Goot E. Media monitoring of public health threats with MedISys. In: William C, Webster CWR, Balahur D, Zurawski N, Boersma K, Sagvari B, Y Backman C (Ed.). *Living in Surveillance Societies: The Ghosts of Surveillance*. Iasi: Editura Universitatii, "Al Cuza"; 2012. 17-31
 11. Linge JP, Steinberger R, Weber TP, Yangarber R, van der Goot E, Al Khudhairi DH, Stilianakis NI. Internet surveillance systems for early alerting of health threats. *Euro Surveillace* 2009; 14(13): pii=19162
 12. Keller M, Blench M, Tolentino H, Freifeld CC, Mandl KD, et al. Use of unstructured event-based reports for global infectious disease surveillance. *Emergency infections Disease* 2009; 15:689-95.
 13. Madoff LC ProMED-mail: an early warning system for emerging diseases. *Clinical Infections Disease* 2004; 39:227-32.
 14. Paquet C, Coulombier D, Kaiser R, Ciotti M. "Epidemic intelligence: un nouveau cadre pour renforcer la surveillance des maladies en Europe." *Euro-surveillance* 2006;11(12).
 15. **Riccardo F, Del Manso M, Caporali MG, Declich S, Giannitelli S, Linge J, Cereda D, Piatti A, Costanzo V, Vellucci L, Rizzuto E, Rizzo C, Pezzotti P, Rezza G ed il gruppo di lavoro per la sorveglianza basata su eventi, "Il contributo della sorveglianza digitale alla sorveglianza delle malattie infettive in Italia: l'esperienza dell'Istituto Superiore di Sanità, 2007-2017", Roma: Istituto Superiore di Sanità, 2017. Rapporti ISTISAN 17/21.**
 16. Riccardo F, Shigematsu M, Chow C, McKnight CJ, Linge J, Doherty B, Dente MG, Declich S, Barker M, Barboza P, Vaillant L, Donachie A, Mawudeku A, Blench M, Arthur R. "Interfacing a biosurveillance portal and an international network of institutional analysts to detect biological threats". *BiosecurityBioterror* 2012 (6):325-36.
 17. World Health Organization. Early detection, assessment and response to acute public health events: implementation of early warning and response with a focus on event-based surveillance. Geneva: World Health Organization; 2014.
http://apps.who.int/liris/bitstream/JI0665/112667/1/WHO_HSE_GCR_LYO_2014.4_eng.pdf, ultima consultazione 21/09/2018.
 18. World Health Organization. *International Health Regulations (2005)*. 2d ed. Geneva:

- World Health Organization; 2008. www.who.int/lihr/publications/9789241596664/eni.
19. **World Health Organization. IHR Procedures concerning public health emergencies of international concern (PHEIC). Geneva: WHO; 2017. Disponibile all'indirizzo:**
 20. **<http://www.who.int/lihr/procedures/pheic/en/>; ultima consultazione 21/09/2018.**
 21. World Health Organization. Communicable disease alert and response for mass gatherings: key considerations, June 2008. Geneva: WHO; 2008. Disponibile all'indirizzo: www.who.int/csr/Mass_gatherings2.pdf; ultima consultazione 21/09/2018
 22. Yom-Tov E, Borsa D, Cox IJ, McKendry RA. Detecting disease outbreaks in mass gatherings using Internet data *Journal of Medical Internet Research* 2014; 16(6): e154.

Incident Command System

1. **Ciparisse JF., Malizia A., Gaudio P. (2018) 3D Numerical Simulation of a Chlorine Release in an Urban Area. In: Malizia A., D'Arienzo M. (eds) Enhancing CBRNE Safety & Security: Proceedings of the SICC 2017 Conference. Springer, Cham**
2. Cornelius, Angela P., and Melissa D. Kohn. "EMS, Disaster Planning and Operations." In StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2017.
3. Djalali, Ahmadreza, Vahid Hosseini, Mahmoud Peyravi, Mahmood Nekoei-Moghadam, Bashir Hosseini, Lisa Schoenthal, and Kristi L. Koenig. "The Hospital ICS: Modified Model for Hospitals in Iran." *PLoS Currents* 7 (March 27, 2015).
4. Furin, Molly, and Scott Goldstein. "EMS, Incident Command System (ICS)." In StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2017
5. **Jensen, Jessica, and Steven Thompson. "The Incident Command System: A Literature Review." *Disasters* 40, no. 1 (January 2016): 158–82. 1111/disa.12135.**
6. Priori F, Corrao S., La risposta del CNVVF ad eventi CBRN, Roma, Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico, 2011
7. **Shooshtari, Shahin, Shahram Tofighi, and Shirin Abbasi. "Benefits, Barriers, and Limitations on the Use of Hospital Incident Command System." *Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences* 22 (2017): 36.**

Simulazioni in sanità

1. Ajimi, Yasuhiko, Masaru Sasaki, Yasuyuki Uchida, Ichiro Kaneko, Shinya Nakahara, and Tetsuya Sakamoto. "Primary Triage in a Mass-Casualty Event Possesses a Risk of Increasing Informational Confusion: A Simulation Study Using Shannon's Entropy." *Prehospital and Disaster Medicine* 31, n 5 Oct 2016: 498–504.
2. Amram, Ofer, Nadine Schuurman, Nick Hedley, and S. Morad Hameed. "A Web-Based Model to Support Patient-to-Hospital Allocation in Mass Casualty Incidents:" *The Journal of Trauma and Acute Care Surgery* 72, no. 5 (May 2012): 1323–28.
3. Ardalan, Ali, Joseph Kimuli Balikuddembe, Pier Luigi Ingrassia, Luca Carenzo, Francesco Della Corte, Ali Akbarisari, and Ahmadreza Djalali. "Virtual Disaster Simulation: Lesson Learned from an International Collaboration That Can Be Leveraged for Disaster Education in Iran." *PLoS Currents* 7 (July 13, 2015).
4. Bambarén, Celso, Angela Uyen, and Miguel Rodriguez. "Estimation of the Demand for Hospital Care After a Possible High-Magnitude Earthquake in the City of Lima, Peru." *Prehospital and Disaster Medicine* 32, no. 1 (February 2017): 106–11.
5. Bettinelli, Andrea, Roberto Cordone, Federico Ficarelli, and Giovanni Righini. "Simulation and Optimization Models for Emergency Medical Systems Planning." *Journal of Emergency Management (Weston, Mass.)* 12, no. 4 (August 2014): 287–301.
6. Carenzo, Luca, Federico Lorenzo Barra, Pier Luigi Ingrassia, Davide Colombo, Alessandro Costa, and Francesco Della Corte. "Disaster Medicine through Google Glass." *European J of Emergency Medicine*, 22, no. 3 (June 2015): 222–25.
7. Chen, Peng, Jiquan Zhang, Yingyue Sun, and Xiaojing Liu. "Wargame Simulation Theory and Evaluation Method for Emergency Evacuation of Residents from Urban Waterlogging Disaster Area." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 13, no. 12 (December 21, 2016): 1260.
8. Ciparisse JF., Malizia A., Gaudio P. (2018) 3D Numerical Simulation of a Chlorine Release in an Urban Area. In: Malizia A., D'Arienzo M. (eds) *Enhancing CBRNE Safety & Security: Proceedings of the SICC 2017 Conference*. Springer, Cham
9. Claudius, Ilene, Amy Kaji, Genevieve Santillanes, Mark Cicero, J. Joelle Donofrio, Marianne Gausche-Hill, Saranya Srinivasan, and Todd P. Chang. "Comparison of Computerized Patients versus Live Moulaged Actors for a Mass-Casualty Drill." *Prehospital and Disaster Medicine* 30, no. 5 (October 2015): 438–42.
10. Cohen D, Sevdalis N, Taylor D, Kerr K, Heys M, Willett K, Darzi "A Emergency preparedness in the 21st century: Training and preparation modules in virtual environments" *Resuscitation* 84 (2013) 78– 84
11. Cohen D, Nick Sevdalis, Vishal Patel, David Taylor, Batrick N, Darzi AW, "Major

- Incident Preparation For Acute Hospitals: Current State-Of-The-Art, Training Needs Analysis, And The Role Of Novel Virtual Worlds Simulation Technologies” *Journal of Emergency Medicine*, Vol. 43, No. 6, pp. 1029–1037, 2012
12. Debacker, Michel, Filip Van Utterbeeck, Christophe Ullrich, Erwin Dhondt, and Ives Hubloue. “SIMEDIS: A Discrete-Event Simulation Model for Testing Responses to Mass Casualty Incidents.” *Journal of Medical Systems* 40, no. 12 (December 2016): 273.
 13. Drury, John, Chris Cocking, Steve Reicher, Andy Burton, Damian Schofield, Andrew Hardwick, Danielle Graham, and Paul Langston. “Cooperation versus Competition in a Mass Emergency Evacuation: A New Laboratory Simulation and a New Theoretical Model.” *Behavior Research Methods* 41, no. 3 (August 2009): 957–70.
 14. Farra, Sharon, Stephanie Nicely, and Eric Hodgson. “Creation of a Virtual Triage Exercise: An Interprofessional Communication Strategy.” *Computers, Informatics, Nursing: CIN* 32, no. 10 (October 2014): 492–96.
 15. Fattah, Sabina, Marius Rehn, David Lockey, Julian Thompson, Hans Lossius, and Torben Wisborg. “A Consensus Based Template for Reporting of Pre-Hospital Major Incident Medical Management.” *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine* 22, no. 1 (2014): 5.
 16. Ganz, Aura, James M. Schafer, null Zhuorui Yang, null Jun Yi, and Gregory Ciottone. “DIORAMA Enhances Efficiency of a Mass Casualty Incident: System and Experimentation.” *Conference Proceedings: ... Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Annual Conference 2016* (August 2016): 2644–47.
 17. Hodoh, Ofia, Cham E. Dallas, Paul Williams, Andrew M. Jaine, and Curt Harris. “A Benchmark System to Optimize Our Defense against an Attack on the US Food Supply Using the Risk Reduction Effectiveness and Capabilities Assessment Program.” *America J of Disaster Medicine* 10, n. 3 (2015): 177–88.
 18. Ingrassia, Pier Luigi, Luca Ragazzoni, Marco Tengattini, Luca Carengo, and Francesco Della Corte. “Nationwide Program of Education for Undergraduates in the Field of Disaster Medicine: Development of a Core Curriculum Centered on Blended Learning and Simulation Tools.” *Prehospital and Disaster Medicine* 29, no. 5 (Oct 2014): 508–15.
 19. Itkin, Mason, Mihui Kim, and Younghee Park. “Development of Cloud-Based UAV Monitoring and Management System.” *Sensors (Base Switzerland)* 16, n11 (Nov 2016).
 20. Jain, Trevor Nirmal, Luca Ragazzoni, Henrik Stryhn, Samuel J. Stratton, and Francesco Della Corte. “Comparison of the Sacco Triage Method Versus START Triage Using a Virtual Reality Scenario in Advance Care Paramedic Students.” *CJEM* 18, no. 4 (July 2016): 288–92.
 21. Jonson, Carl-Oscar, Jenny Pettersson, Jonas Rybing, Heléne Nilsson, and Erik Prytz. “Short Simulation Exercises to Improve Emergency Department Nurses’ Self-Efficacy

- for Initial Disaster Management: Controlled before and after Study." *Nurse Education Today* 55 (August 2017): 20–25.
22. Lee, Christopher W. C., Shelley L. McLeod, Kristine Van Aarsen, Michelle Klingel, Jeffrey M. Franc, and Michael B. Peddle. "First Responder Accuracy Using SALT during Mass-Casualty Incident Simulation." *Prehospital and Disaster Medicine* 31, no. 2 (April 2016): 150–54.
 23. Lee, James S., and Jeffrey M. Franc. "Impact of a Two-Step Emergency Department Triage Model with START, Then CTAS, on Patient Flow During a Simulated Mass-Casualty Incident." *Prehospital and Disaster Medicine* 30, no. 4 (August 2015): 390–96.
 24. Lewis, PhD, Carol Abel, Sandra Onyejekwe, MS, Garlin Wynn, MS, and Brandon Mosley, MS. "Options for Improving Evacuation: Investigating an Unconventional Strategy and Expanding Route Options Using TRansportation ANalysis and SIMulation System." *Journal of Emergency Management* 13, no. 2 (Mar 2015): 173–81.
 25. Lorenz, D., W. Armbruster, C. Vogelgesang, H. Hoffmann, A. Pattar, D. Schmidt, T. Volk, and D. Kubulus. "A new age of mass casualty education? The InSitu project: realistic training in virtual reality environments" *Der Anaesthetist* 65, n. 9 2016: 703–9.
 26. Luigi Ingrassia, Pier, Luca Ragazzoni, Luca Carengo, Davide Colombo, Alba Ripoll Gallardo, and Francesco Della Corte. "Virtual Reality and Live Simulation: A Comparison between Two Simulation Tools for Assessing Mass Casualty Triage Skills." *European Journal of Emergency Medicine: Official Journal of the European Society for Emergency Medicine* 22, no. 2 (April 2015): 121–27.
 27. Manrique-Vallier, Daniel. "Bayesian Population Size Estimation Using Dirichlet Process Mixtures." *Biometrics* 72, no. 4 (December 2016): 1246–54.
doi.org/10.1111/biom.12502.
 28. Muscatello, David J., Abrar A. Chughtai, Anita Heywood, Lauren M. Gardner, David J. Heslop, and C. Raina MacIntyre. "Translation of Real-Time Infectious Disease Modeling into Routine Public Health Practice." *Emerg Infectious Diseases* 23, n 5 2017
 29. Nicely, S and Sharon F. "Fostering Learning Through Interprofessional Virtual Reality Simulation Development" *Nursing Education Perspectives* 36, 5 (Oct 2015): 335–36.
 30. Olson, Debra K., Amy Scheller, and Andrew Wey. "Using Gaming Simulation to Evaluate Bioterrorism and Emergency Readiness Training." *Journal of Public Health Management and Practice: JPHMP* 20 Suppl 5 (October 2014): S52-60.
 31. Pidd, M., F.N. de Silva, and R.W. Eglese. "A Simulation Model for Emergency Evacuation." *European Journal of Operational Research* 90, no. 3 (May 1996): 413–19.
 32. Pistilli G. et al. (2018) **Multidisciplinary Education in Managing Maxi-Health Emergencies in Unconventional Events: Preliminary Results from the International Security/Safety/Global Strategy and Medical Maxi-Emergency (ISSMMdelta) Master.** In: Malizia A., D'Arienzo M. (eds) **Enhancing CBRNE Safety & Security:**

Proceedings of the SICC 2017 Conference. Springer, Cham

33. Pucher, Philip H., Nicola Batrick, Dave Taylor, Muzzafer Chaudery, Daniel Cohen, and Ara Darzi. "Virtual-World Hospital Simulation for Real-World Disaster Response: Design and Validation of a Virtual Reality Simulator for Mass Casualty Incident Management." *Journal Trauma and Acute Care Surgery* 77, no. 2 (Aug 2014): 315–21.
34. Qiu, Bao-Jian, Jiang-Hua Zhang, Yuan-Tao Qi, and Yang Liu. "Grey-Theory-Based Optimization Model of Emergency Logistics Considering Time Uncertainty." *PloS One* 10, no. 9 (2015): e0139132.
35. Rosenfeld, Lisa A., Claude Earl Fox, Debora Kerr, Erin Marziale, Amy Cullum, Kanchan Lota, Jonathan Stewart, and Mary Zack Thompson. "Use of Computer Modeling for Emergency Preparedness Functions by Local and State Health Officials: A Needs Assessment." *Journal of Public Health Management and Practice* 15, no. 2 (March 2009): 96–104.
36. Rybing, Jonas, Heléne Nilsson, Carl-Oscar Jonson, and Magnus Bang. "Studying Distributed Cognition of Simulation-Based Team Training with DiCoT." *Ergonomics* 59, no. 3 (March 2016): 423–34.
37. Shen, Weifeng, Libing Jiang, Mao Zhang, Yuefeng Ma, Guanyu Jiang, and Xiaojun He. "Research Approaches to Mass Casualty Incidents Response: Development from Routine Perspectives to Complexity Science." *Chinese M J* 127, no. 13 (2014): 2523–30.
38. Smith, Sherrill, Sharon Farra, Anita Dempsey, and Deborah Arms. "Preparing Nursing Students for Leadership Using a Disaster-Related Simulation." *Nurse Educator* 40, no. 4 (August 2015): 212–16.
39. Solé-Ribalta, Albert, Sergio Gómez, and Alex Arenas. "A Model to Identify Urban Traffic Congestion Hotspots in Complex Networks." *Royal Society Open Science* 3, no. 10 (October 2016): 160098.
40. Song, Yulei, and Xuedong Yan. "A Method for Formulizing Disaster Evacuation Demand Curves Based on SI Model." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 13, no. 10 (October 10, 2016).
41. Southworth, F. "Regional Evacuation Modeling: A State-of-the-Art Reviewing," 1991.
42. Tian, Yu, Tian-Shu Zhou, Qin Yao, Mao Zhang, Jing-Song Li. "Use of an Agent-Based Simulation Model to Evaluate a Mobile-Based System for Supporting Emergency Evacuation Decision Making." *Journal of Medical Systems* 38, no. 12 Dec 2014
43. **Vassallo, James, Jason Smith, Omar Bouamra, Fiona Lecky, and Lee A. Wallis. "The Civilian Validation of the Modified Physiological Triage Tool (MPTT): An Evidence-Based Approach to Primary Major Incident Triage." *Emergency Medicine Journal: EMJ*, September 29, 2017.**
44. Weissmann, Haim, and Nadav M. Shnerb. "Predicting Catastrophic Shifts." *Journal of Theoretical Biology* 397 (May 21, 2016): 128–34.

45. Yazdani, Sasan, Sibylle Fallet, and Jean-Marc Vesin. "A Novel Short-Term Event Extraction Algorithm for Biomedical Signals." *IEEE Transactions on Bio-Medical Engineering*, June 21, 2017.
46. Zhao, Wenle, Yunming Mu, Darren Tayama, and Sharon D. Yeatts. "Comparison of Statistical and Operational Properties of Subject Randomization Procedures for Large Multicenter Clinical Trial Treating Medical Emergencies." *Contemporary Clinical Trials* 41 (March 2015): 211–18.

Utilizzo delle simulazioni matematico-statistica e virtuali in medicina

1. Abrahamsen, Håkon B. "A Remotely Piloted Aircraft System in Major Incident Management: Concept and Pilot, Feasibility Study." *BMC Emergency Medicine* 15, no. 1 (December 2015).
2. Cohen, Daniel, Nick Sevdalis, David Taylor, Karen Kerr, Mick Heys, Keith Willett, Nicola Batrick, and Ara Darzi. "Emergency Preparedness in the 21st Century: Training Preparation Modules in Virtual Environments." *Resuscitation* 84, n 1 (Jan 2013): 78–84.
3. **Bachmann, Daniel J., Nathan K. Jamison, Andrew Martin, Jose Delgado, and Nicholas E. Kman. "Emergency Preparedness and Disaster Response: There's an App for That." *Prehospital and Disaster Medicine* 30, no. 5 (October 2015): 486–90.**
4. Bayer S., Barlow J., Curry R. (2007), "Assessing the impact of a care innovation: telecare", *System Dynamics Review*, vol. 23, n. 1, pp. 61-80.
5. Homer J., Hirsch G., Minniti M., Pierson M. (2004), "Models for collaboration: how system dynamics helped a community organize cost-effective care for chronic illness", *System Dynamics Review*, vol. 20, n. 3, pp. 199-222.
6. Borri A, Panunzi S, Brancaleoni R, Gui D, Magalini S, Gaz CR, "Simulation of Trauma Incidents: Modelling Evolution Patients Resources", *Ochsner Journal* 2000 2(4)218–23.
7. Farra, Sharon Lee, Sherrill Smith, Gordon Lee Gillespie, Stephanie Nicely, Deborah L. Ulrich, Eric Hodgson, and DeAnne French. "Decontamination Training: With without Virtual Reality Simulation" *Advanced Emergency Nursing J* 37, n2 Jun 2015: 125–33.
8. Fiorani G, "System Thinking, System Dynamics Politiche Pubbliche", *TorVergata* 2009
9. Frank C. Hoppensteadt, Charles S. Peskin, "Modeling and Simulation in Medicine and the Life Sciences (Texts in Applied Mathematics) 2 Edition" ISBN-13: 978-0387950723
10. Hirsch G., Homer J., McDonnell G., Milstein B. (2005), "Achieving health care reform in the United States: towards a whole system understanding", in *System Dynamics Society, 23th International Conference of the System Dynamics Society 2005*, Curran Associates Inc., Boston, MA (USA).

11. Homer, J.B. and Hirsch, G.B. (2006), "System dynamics modelling for public health: background and opportunities", *American J of Public Health*, vol. 96, n. 3, 452-458
12. Lattimer V., et al. (2004), "Reviewing emergency care systems I: insights from system dynamics modelling", *Emergency Medicine Journal*, n. 21, pp. 685-697
13. Liddell W.G., Powell J.H. (2004), "Agreeing access policy in a general medical practice: a case study using QPID", *System Dynamics Review*, vol. 20, n. 1, pp. 49-73.
14. John A. Sokolowski, Catherine M. Banks, "Modeling and Simulation in the Medical and Health Sciences", Jun 2011
15. **Richard B. Chambers, "The Role of Mathematical Modeling in Medical Research: "Research Without Patients?" *Journal of Medical System* 2016 Nov;40(11):234MSPH**
16. Samardzic, Josip, Boris Hreckovski, and Ismar Hasukic. "Education and Training for Major Incidents Through Medical Response to Major Incidents-MRMI Course." *Acta Informatica Medica* 23, no. 3 (2015): 169.
17. Taylor K., Dangerfield B. (2005), "Modelling the feedback effects of reconfiguring health services", *Journal of the Operational Research Society*, vol. 56, n. 6, pp. 659-675
18. Wolstenholme E., Monk D., McKelvie D., Arnold S. (2007), "Coping but not coping in health and social care: masking the reality of running organisations beyond safe design capacity", *System Dynamics Review*, vol. 23, n. 4, pp. 371-389.
19. Wolstenholme E. (2005), "The potential of system dynamics: A new area of strategic planning?", *Leading Edge Series NHS Confederation*, n. 10, pp. 1-8.

Table Top Exercises

1. Andersen SN, and Broberg O, "Participatory Ergonomics Simulation of Hospital Work Systems: The Influence of Simulation Media on Simulation Outcome." *Applied Ergonomics* 51 (November 2015): 331-42.
2. Ozgur MA, Jehn M, Lant T, and Fowler JW. "A New Method of Exercising Pandemic Preparedness through an Interactive Simulation and Visualization." *Journal of Medical Systems* 36, no. 3 (June 2012): 1475-83. doi.org/10.1007/s10916-010-9608-7.
3. Cacciotti I, Di Giovanni D, Pergolini A, Malizia A, Carestia MC, Palombi L, Bellecci C, and Gaudio P. "'G.A.T.E': Gap Analysis for TTX Evaluation," 270019, 2016.
4. **Ingrassia, PL, Ragazzoni L, Tengattini M, Carenzo M, and Della Corte F. "Nationwide Program of Education for Undergraduates in the Field of Disaster Medicine: Development of a Core Curriculum Centered on Blended Learning and Simulation Tools." *Prehospital and Disaster Medicine* 29, no. 5 (Oct 2014): 508-15.**
5. Sander, Klaus. "Reflections on Method: Theodor Boveri's Evaluation Of 'natural

- Experiments' and Their Table-Top Simulation." Roux's Archives of Developmental Biology: The Official Organ of the EDBO 202, no. 6 (August 1993): 313–15.
6. Sandström, Björn E., Håkan Eriksson, Lena Norlander, Mirko Thorstensson, and Gudrun Cassel. "Training of Public Health Personnel in Handling CBRN Emergencies: A Table-Top Exercise Card Concept." *Environment International* 72, Nov 2014 164–69.
 7. **Vigliano D, Vesin A, Ruckly S, Morelli X, Slama R, Debaty G, Danel V, Maignan M, Timsit JF. "Daily Volume of Cases in Emergency Call Centers: Construction and Validation of a Predictive Model." *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine* 25, no. 1 (Dec 2017).**

Health Technology Assessment

1. Battista, R. "Innovation and Diffusion of Health-Related Technologies: A Conceptual Framework". *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 1989, 5(2), 227-248
2. **Goetghebeur, M. M., Wagner M., Dima S., O'Neil W., Badgley D., Castro-Jaramillo H., Payam A., Sarria-Santamera A., Cleemput I., Tringali M. "Exploring values of health technology assessment agencies using reflective multicriteria and rare disease case." *International J Technology Assessment Health Care*, Oct 2017 1–17**
3. **Mandeville, K L., Patrick H., McKenna T., Harris K. "Assessing the Quality of Health Technology Registers for National Guidance Development." *European Journal of Public Health*, September 12, 2017.**
4. Neumann, P., Drummond, M., Jonsson, B., Luce, B., Schwartz, J., Siebert, U., & Sullivan, S. "Evaluating HTA principles". *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 2010, 26(4), 429-430.
5. Gibson, J., & Little, A. "HTA principles need rigorous review". *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 2010, 26(4), 428-429.
6. Douw, K., Vondeling, H., Bakketeig, L., Gabbay, J., Hansen, N., & Kristensen, F. "HTA EDUCATION AND TRAINING IN EUROPE". *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 2002, 18(4), 808-819.
7. Moharra, M., Espallargues, M., Kubesch, N., Estrada, M., Parada, A., Vondeling, H., Haab, M. "Systems to support health technology assessment (HTA) in Member States of the European Union with limited institutionalization of HTA". *International Journal of Technology Assessment in Health Care*, 2009, 25(S2), 75-83.